

Πανεπιστήμιο Frederick
Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Counseling and Professional Guidance

**Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο άτομο και την οικογένεια στην
Κύπρο και ο ρόλος της συμβουλευτικής**

Σταύρος Σταύρου

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που υποβάλλεται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος Counseling and Professional Guidance, της Σχολής Επιστημών της Αγωγής.

Λεμεσός 2015

*Out of the night that covers me
Black as the pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.*

*In the fell clutch of circumstance
I have not winced or cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.*

*Beyond this place of wrath and tears
Looms but the horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds, and shall find me, unafraid.*

*It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll.
I am the master of my fate;
I am the captain of my soul.*

"Invictus" - William Ernest Henley

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση που πλήττει την υφήλιο τα τελευταία χρόνια, έχει επηρεάσει κάθε πτυχή της ζωής του ανθρώπου, αλλάζοντας τον τρόπο που ζούμε, που αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε τη ζωή και ακόμα και τον τρόπο που σκεφτόμαστε το παρόν και το μέλλον. Τα συνεπακόλουθά της είναι πολλά και οπωσδήποτε σοβαρά και επηρεάζουν βαθιά άτομα και ομάδες, διαπροσωπικές σχέσεις και καταστάσεις και κατ' επέκταση την οικογένεια και την κοινωνία, δυο πλαίσια τα οποία μέσα στην κρίση αλλάζουν μορφή και καλούνται να αναπροσαρμοστούν, αν όχι και να επιβιώσουν. Η παρούσα εργασία επιδιώκει να εξετάσει αυτά ακριβώς τα συνεπακόλουθα της κρίσης πάνω στο άτομο και την οικογένεια στην Κύπρο, συμβάλλοντας έτσι στην παγκόσμια έρευνα που λαμβάνει χώρα και η οποία εστιάζει στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης σε άτομα και ομάδες και στο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Στα πλαίσια αυτά, γίνεται αναφορά στο ρόλο τον οποίο μπορεί να διαδραματίσει η Συμβουλευτική, τόσο η Συμβουλευτική Ψυχολογία όσο και η Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την άμβλυση των συνεπειών και ανακούφιση του ανθρώπου. Στην έρευνα συμμετείχαν 160 άτομα, άνω των 18 ετών και που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, εκ των οποίων οι 103 ήταν γυναίκες και οι 57 άντρες και η έρευνα έχει διεξαχθεί διαδικτυακά, όπου οι συμμετέχοντες απάντησαν σε σχετικό ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όντως η παγκόσμια οικονομική κρίση επηρεάζει τόσο το άτομο όσο και την οικογένεια, σε σημαντικό βαθμό, κυρίως στα θέματα που αφορούν το εισόδημα και τους περιορισμούς που επιφέρει η μείωση ή απώλειά του και αυξάνει το άγχος. Τέλος, δεν φαίνεται ότι οι προσωπικές σχέσεις και οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια επηρεάζονται σημαντικά από την οικονομική κρίση αυτή καθαυτή.

Λέξεις κλειδιά: Συμβουλευτική, οικονομική κρίση, συνεπακόλουθα σε άτομο και οικογένεια

ABSTRACT

The ongoing economic crisis has changed every aspect of people's lives, has changed the way we live, act and face life itself. It even changed the way we think about the present and the future. The consequences are many and of course they are serious, affecting individuals and groups as well, every relationship and situation and by extension the family and the society. The family, as well as the society itself are changing and they need to fit in the new conditions or their survival in the form we used to acknowledge is very doubtful. This study examines these consequences on individuals and on the family in Cyprus, in order to contribute to the broader research that takes place worldwide, studying the impact of the economic crisis on humanity and the way forward. In this framework, the study discusses the role of Counselling during these hard times and in the future. 160 people took part in the survey (57 men and 103 women) with ages +18 and living permanently in Cyprus. The survey was conducted online and the samples had to answer a relevant questionnaire. According to the results the economic crisis is affecting individuals and families, mostly because of the lack or the reduction of the income and the relevant issues and it causes more anxiety. Also, it seems that the relationships between the members of the family and friends remain in general unaffected, at least so far.

Keywords: Counseling, economic crisis, consequences on individuals and families

Στη Μαρία, την Ευαγγελία και τον Αιμίλιο, για την αγάπη τους
Στους γονείς μου, για όλα

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την επόπτη καθηγήτριά μου Δρ. Λουκία Δημητρίου, για την πολύτιμη βοήθειά της και την υποστήριξή της, για το χρόνο που διέθεσε και το ενδιαφέρον της για την πραγματοποίηση μιας επιστημονικά τεκμηριωμένης μελέτης και κυρίως, για τα φώτα της καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Υπήρξε προνόμιο και ευτυχία για μένα η συνάντησή μας. Επίσης, ευχαριστώ τους καθηγητές, τις καθηγήτριες και τους συντελεστές του προγράμματος, για όλα όσα πρόσφεραν με αγάπη και πάθος γι' αυτό που κάνουν.

Ευχαριστώ και όλους όσους συμμετείχαν στην έρευνα, καθώς χωρίς αυτούς θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί αυτή η εργασία, για το χρόνο που διέθεσαν, την ειλικρίνειά τους και εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και πορεία.

Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου για την αγάπη, τη στήριξη και την υπομονή της όλα αυτά τα χρόνια, τα παιδιά μου για όσα με διδάσκουν και τους γονείς μου για όλες τις ευκαιρίες που θέλησαν να μου παρέχουν.

Τέλος, ευχαριστώ τη μέρα
για τη συνενοχή της
και τη νύχτα
για την ανοχή της.

στ. σταύρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	3
ABSTRACT	4
ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ	5
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ	6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι	10
I – 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ.....	10
I – 2 Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ	13
I – 3 ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΟΡΩΝ	13
I – 4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ	14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ	16
ΜΕΡΟΣ Ι – Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ	16
II – I – 1 Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΤΑΓΙΔΑ	16
II – I – 2 ΟΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1929	20
II – I – 3 ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΡΙΣΗΣ	22
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ	26
II – II – 1 Οι οικονομικές συνέπειες της κρίσης	26
II – II – 2 Οι ατομικές και κοινωνικές συνέπειες της κρίσης	27
Α. Οικονομική κρίση και άτομο	27
Β. Οικονομική κρίση και συστήματα υγείας	31
Γ. Οικονομική κρίση και οικογένεια	32
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – Η ΕΡΕΥΝΑ	36
III – 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ	36
III – 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	36
III – 3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ	46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ	50
IV - 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	50
IV - 2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ	53
IV – 2.1 Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ...	55
IV - 2.2 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ	57
IV - 2.3 ΤΟ «ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ» ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ	60
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ	64
ΕΠΙΛΟΓΟΣ	65
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	67
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	75
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ	
Γράφημα 1	37
Γράφημα 2	37
Γράφημα 3	37
Γράφημα 4	38
Γράφημα 5	39
Γράφημα 6	40
Πίνακας 1	41
Πίνακας 2	42
Πίνακας 3	43
Πίνακας 4	44
Πίνακας 5	45
Πίνακας 6	45

**Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο άτομο και την οικογένεια στην
Κύπρο και ο ρόλος της συμβουλευτικής**

Σταύρος Σταύρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

I – 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η οικονομική κρίση, πέρα από το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι έχει μετατρέψει τον άνθρωπο σε οικονομικά δεδομένα, προκαλεί και μια ολοένα και βαθύτερη κρίση ταυτότητας στο άτομο. Αυτή την εσωτερική κρίση την βλέπουμε και τη βιώνουμε καθημερινά: έχουν αλλάξει οι σχέσεις μας με τους πιο κοντινούς μας ανθρώπους, με τον ίδιο τον εαυτό μας, με την κοινωνία. Έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Ο άνθρωπος ζει πια μέσα σε μια μόνιμη αβεβαιότητα, όλο και περισσότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεργίας και υποαπασχόλησης και πολλοί αρχίζουν ακόμα και να αμφισβητούν τις ίδιες τους τις ικανότητες και αξίες.

Το θέμα που μας απασχολεί στην παρούσα μελέτη, είναι οι επιπτώσεις της παρατεταμένης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στο άτομο και την οικογένεια και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Συμβουλευτικής σήμερα και σχετικά με το πρόβλημα. Η Συμβουλευτική και οι εφαρμογές της, κρίνεται πλέον απαραίτητη, για την αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων που έχει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος άνθρωπος, είτε ως άτομο είτε ως κοινωνικό σύνολο μικρής ή μεγάλης κλίμακας και μεγάλο μέρος της ευθύνης για ένα ρόλο αντισταθμιστικό, εναποτίθεται σ' αυτόν τον τομέα.

Η επιλογή του θέματος έγινε με βάση δυο πολύ σημαντικά στοιχεία που αναδύονται μελετώντας την παγκόσμια βιβλιογραφία και αρθρογραφία και συνοψίζονται στην περιορισμένη, σε επιστημονικό επίπεδο, εξέταση του θέματος στην Κύπρο και στο αυξημένο ενδιαφέρον της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για τον αντίκτυπο που έχει ή αναμένεται ότι θα έχει μια κρίση αυτού του βεληνεκού σε άτομα και κοινωνικά σύνολα, εφόσον έρευνες καταδεικνύουν ότι οι οικονομικές κρίσεις μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο τόσο στο άτομο όσο και στην οικογένεια (Bailey, Gaeting, Hayes, 2012).

Η έρευνα στηρίζεται στη βασική υπόθεση ότι εφόσον οι οικονομικές κρίσεις του παρελθόντος –τοπικές ή παγκόσμιες- έχουν επηρεάσει σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό άτομα και κοινωνίες (ακόμα και σε επίπεδο πολιτισμού), τότε η σύγχρονη οικονομική κρίση επηρεάζει βαθιά και καταλυτικά τα άτομα, τις οικογένειες και κατ' επέκταση το σύνολο της κοινωνίας.

Μέσα από τη βασική αυτή υπόθεση, εκπηγάζουν συγκεκριμένα ερωτήματα, των οποίων επιδιώκεται η απόδειξη:

- Σε ποιο βαθμό η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει το άτομο και κατ' επέκταση την οικογένεια στην Κύπρο και
- Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της συμβουλευτικής στην άμβλυνση των προβλημάτων και την ανακούφιση τόσο του ατόμου όσο και της οικογένειας;

Αναγνωρίζοντας το μέγεθος του εγχειρήματος σε πραγματικά μεγάλη κλίμακα, η εστίαση γίνεται στην Κύπρο και την κατάσταση που επικρατεί μέχρι και λίγο πριν από την είσοδο του 2016.

Το πρώτο μέρος της εργασίας αφορά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος και χωρίζεται σε δυο υπομέρη, όπου στο πρώτο συζητούνται η ιστορία και οι αιτίες της οικονομικής κρίσης και στο δεύτερο οι συνέπειές της.

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, παρατίθεται η έρευνα και τα πορίσματά της και στο τρίτο και τελευταίο μέρος ο ρόλος τον οποίο μπορεί να διαδραματίσει η Συμβουλευτική, για την άμβλυνση των προβλημάτων που προκαλούνται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση στο άτομο και την οικογένεια. Η εργασία ολοκληρώνεται με τις βιβλιογραφικές αναφορές και τα παραρτήματα.

Παρότι η παρούσα μελέτη δεν είναι οικονομικής φύσεως έρευνα, κρίνεται απαραίτητη η εξέταση της πορείας της κρίσης κι έτσι αφιερώνεται ικανοποιητικός χώρος γι' αυτό στη μελέτη, δίχως ωστόσο να μπαίνουμε στη μαθηματική πτυχή της. Αυτά τα στοιχεία παρατίθενται μαζί με διάφορα άλλα, τα οποία ταυτοποιούν τη σημερινή κρίση με προηγούμενες, ούτως ώστε να διαφανεί το μοτίβο που επικρατεί σε παρόμοιες περιπτώσεις και η έκταση την οποία καλύπτει η κρίση σε οικονομικό και κατ' επέκταση εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο.

Ο οικονομικός αντίκτυπος της κρίσης είναι πραγματικά τρομακτικός: φτώχεια, κατάρρευση του ανθρώπινου κεφαλαίου, υψηλές φορολογίες ακόμα και στα είδη πρώτης ανάγκης -ενώ την ίδια στιγμή το εισόδημα να βρίσκεται σε εξευτελιστικά επίπεδα-, ανεργία και μετανάστευση του ενεργότερου μέρους του πληθυσμού. Πέρα από τις οικονομικές υπάρχουν και οι κοινωνικές προεκτάσεις της κρίσης, καθώς και συνέπειες για κάθε άτομο ξεχωριστά, οι οποίες

είναι σαφώς πιο σοβαρές και δυσκολότερο να τύχουν διαχείρισης. Οι συνέπειες αυτές, μάλιστα, οι οποίες αφορούν τον αμιγώς ανθρώπινο παράγοντα -τον άνθρωπο, δηλαδή, ως φυσική παρουσία και ύπαρξη μέσα στην κρίση και όχι ως αριθμό σε κάποιο στατιστικό πίνακα- συχνά απουσιάζουν από τις οικονομικές αναλύσεις που καταρτίζονται για να καθορίσουν ή να επηρεάσουν τις πολιτικές αποφάσεις και επιλογές (Fukuda-Parr, 2008).

Στον κοινωνικό τομέα, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα: κοινωνικός αποκλεισμός των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, χειροτέρευση της ψυχικής και σωματικής υγείας, καθυστέρηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων και των μεταναστών, σοβαρά πλήγματα στην κοινωνική συνοχή, αυτοκτονίες και δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις σε χώρες που αντιμετώπιζαν ήδη σοβαρό πρόβλημα υπογεννητικότητας, είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που καταγράφονται.

Από την αρχή κίόλας της οικονομικής κρίσης, τα συστήματα υγείας δέχτηκαν ένα ισχυρό σοκ. Σε ορισμένες χώρες μάλιστα, όπου η οικονομική κρίση επηρέασε πιο νωρίς και ραγδαία τον βασικό κορμό, ο αντίκτυπος υπήρξε τρομακτικός. Πέρα από τον τομέα της υγείας, όλοι οι τομείς δέχτηκαν πλήγματα, αλλού πολύ ισχυρά αλλού κάπως πιο ήπια, ανάλογα με τις δομές και υποδομές της κάθε χώρας και την ικανότητα και ταχύτητα αντίδρασης.

Η κατάσταση που επικρατεί επηρεάζει προς το χειρότερο τη συμπεριφορά των ενηλίκων, ωθώντας τους στη διαμόρφωση ενός αρνητικού περιβάλλοντος, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα παιδιά και τους νέους ή άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Αναγνωστόπουλος και Σουμάκη, 2012). Ένας γονέας πνιγμένος στο άγχος και την κατάθλιψη αδυνατεί να βοηθήσει στο άγχος του παιδιού του ή άλλων μελών της οικογένειας ή να στηρίξει τις δικές του ανάγκες ή τις ανάγκες άλλων, επαρκώς. Σε καταστάσεις που πιέζουν ολοένα και περισσότερο και μεθεσμούς να καταργούνται, πολιτισμούς να αμφισβητούνται και ζωές να διαψεύδονται, η δυσαρμονία των σχέσεων είναι δεδομένη. Με το οικογενειακό πλαίσιο υπό διάλυση, η κρίση εισβάλλει πιο βαθιά εντός της οικογένειας και η οικογένεια καθίσταται φορέας της διαταραχής και οδηγούμενη σε απόγνωση. Όπως είναι λογικό, ό,τι διαδραματίζεται στον μικρόκοσμο της οικογένειας επηρεάζει τον μακρόκοσμο της κοινωνίας και του συνόλου. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη για τους έφηβους, εξαιτίας των πολύπλοκων διεργασιών ανάπτυξης και της αναζήτησης ταυτότητας μέσα σ' έναν κόσμο που μοιάζει να διαλύεται. Το αποτέλεσμα είναι αυτή η ταυτότητα να μοιάζει ελλιπής, μάταιη ή να μην έχει καμιά σημασία για κανέναν.

I – 2 Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η σημασία της παρούσας μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι διερευνάται ένα θέμα το οποίο έχει ακροθιγώς μόνο προσεγγιστεί στη χώρα μας, από επιστημονική άποψη και αποτελεί μια σημαντική συμβολή στη μελέτη και διερεύνηση των επιπτώσεων της σύγχρονης οικονομικής κρίσης στο άτομο και την οικογένεια. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την εκπαίδευση, την περίθαλψη, την ασφάλιση και γενικά κάθε γνωστό τομέα ανθρώπινης οργάνωσης, απειλώντας να σκορπίσει το χάος. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την εκπόνηση νέων προγραμμάτων, πιο στοχευμένων και ευέλικτων, καθώς και για ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων, ούτως ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η στήριξη των ατόμων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο τα ίδια τα άτομα βιώνουν την κρίση, πέρα από θεωρητικές προσεγγίσεις και τοποθετήσεις, οδηγώντας σε πολύ ωφέλημα συμπεράσματα και βαθύτερη κατανόηση της κατάστασης.

I – 3 ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΟΡΩΝ

Με την πρόοδο των κοινωνιών μέσα στο χρόνο, έχουν αναπτυχθεί και τύχει επεξεργασίας διάφορες μέθοδοι παροχής βοήθειας σε άτομα ή ομάδες ατόμων σε ανάγκη, ούτως ώστε να τυγχάνουν διαχείρισης και να αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στη ζωή τους (McLeod, 2005). Μια τέτοια μέθοδος είναι η Συμβουλευτική. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τη Συμβουλευτική, σε πάρα πολλές γλώσσες του κόσμου, πολλοί μάλιστα ιδιαίτερα εύστοχοι. Ο όρος Συμβουλευτική χρησιμοποιείται με σκοπό να περιγράψει την οποιαδήποτε διαδικασία βοηθά το άτομο να αναγνωρίσει προσωπικές σκέψεις και συναισθήματα, να ξεπεράσει δυσκολίες ή να λάβει αποφάσεις, μέσα από τη συζήτηση (Μαλικιώση – Λοΐζου, 2011).

Η Συμβουλευτική, σύμφωνα και με τον British Association of Counseling and Psychotherapy (2013), καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, ενώ η Αμερικανική Ένωση Συμβουλευτικής ACA, (2010), τονίζει ότι πρόκειται για την επαγγελματική σχέση εκείνη, η οποία ενδυναμώνει διαφορετικά άτομα, οικογένειες και ομάδες, με σκοπό να επιτύχουν ψυχική ευεξία και διάφορους στόχους.

Πέρα από τους καθαρά επιστημονικούς ορισμούς, οι οποίοι τοποθετούν τον πυρήνα της σχέσης καθαρά στην επαγγελματική πλευρά, ο McLeod (2013) εισάγει έναν νέο ορισμό, σαφώς πιο

απλό αλλά εξαιρετικά εύστοχο και ο οποίος μετατοπίζει τον πυρήνα από την επαγγελματική σκοπιά σε μια πιο ανθρώπινη και στην καρδιά της σχέσης. Ο Mc Leon λοιπόν, ορίζει τη Συμβουλευτική ως τη δραστηριότητα που πηγάζει από την πρόθεση ενός ανθρώπου με πρόβλημα να καλέσει και να επιτρέψει σε κάποιον άλλον να αποκτήσει ένα είδος σχέσης μαζί του και ο ρόλος της Συμβουλευτικής είναι καθαρά υποστηρικτικός.

Όσον αφορά τον όρο Οικονομική Κρίση, στην οικονομική επιστήμη, η κρίση¹ ορίζεται ως το σημείο καμψής στην οικονομική ανάπτυξη (Δημητρίου, 2010). Με σκοπό να περιγράψει την οικονομική δυσλειτουργία έπειτα από μεγάλο κλονισμό των παραγωγικών δυνάμεων ο Μαρξ, χρησιμοποιεί για πρώτη φορά την έννοια της *κρίσης* τον 19^ο αιώνα και παρά το γεγονός πως υπάρχουν πολλές σχολές οικονομικής φιλοσοφίας, η Μαρξιστική Σχολή είναι η μοναδική που συνδέει τον καπιταλισμό με τις κρίσεις στην οικονομία (Θεοδώρου, 2008· Αργύρης, 2006). Ο Μαρξ θεωρεί ότι οι οικονομικές κρίσεις είναι περιοδικές και αποτελούν βασική παθογένεια του καπιταλιστικού συστήματος, ενώ οι παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις έχουν δείξει ότι στην πλειονότητά τους οφείλονται σε ενδογενείς οικονομικούς παράγοντες του συστήματος.

Γενικά, ο όρος «κρίση» περιστρέφεται γύρω από το νόημα της νοσηρότητας ενός συστήματος, την έννοια της αμφιταλάντευσής του και των δυνάμεων που συγκρούονται μέσα σ' αυτό, το αποδιοργανώνουν, κλονίζουν τον ιστό του και το απειλούν ή το οδηγούν σε κατάρρευση. Σε μια διάστασή της αφορά την απορρύθμιση αξιών μιας κοινωνίας, την ηθική έκπτωση και την αδυναμία προσαρμογής σε νέες, ραγδαία μεταβαλλόμενες προς το χειρότερο συνθήκες και μεταβολές και με τέτοιον τρόπο ώστε να γίνεται διαφορετικά αντιληπτή από το κάθε υποκείμενο, με κοινό παρονομαστή όμως τα προβλήματα σε όλους τους τομείς και δομές μιας κοινωνίας.

I – 4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα παρουσιάζει συγκεκριμένους περιορισμούς, περισσότερο εξαιτίας της φύσεως της και του γεγονότος ότι δεν αποτελεί συμβατική έρευνα και συλλογή δεδομένων. Αυτό, βέβαια, έχει και συγκεκριμένα πλεονεκτήματα απέναντι σε μια συμβατική έρευνα του είδους. Οι συνήθεις περιορισμοί μιας διαδικτυακής έρευνας, είναι ο αυστηρός έλεγχος εγκυρότητας των αποτελεσμάτων, τα τεχνικά προβλήματα που τυχόν να προκύψουν κατά τη διάρκειά της και

¹ Η λέξη «κρίση», με την έννοια της δυσλειτουργίας, χρησιμοποιήθηκε αρχικά στην ιατρική, επιστήμη από την οποία και προέρχεται. Πέρα από την ιατρική, συναντάται και στον Ηρόδοτο, με την έννοια της δυσλειτουργίας ενός πολιτισμού, οποίος βρίσκεται σε κίνδυνο να καταρρεύσει. Τον 18^ο αιώνα, ο όρος εμφανίζεται στις πολιτικές επιστήμες όπου δηλώνει τη δυσλειτουργία των πολιτικών θεσμών.

το γεγονός ότι πρόσβαση σ' αυτήν έχουν μόνο όσοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπολογιστή και διαδίκτυο. Επίσης, υπάρχει δυσκολία επίτευξης τυχαίου δείγματος βάσει πιθανοτήτων, ο βαθμός απόκρισης είναι συνήθως μικρότερος από αυτόν των συμβατικών ερευνών και υπάρχει απουσία προσωπικής επαφής με τον ερωτώμενο.

Για τους λόγους αυτούς έχουμε προσπαθήσει να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα προβλήματα, ούτως ώστε να μην υπάρχει συμβιβασμός στην ποιότητα της έρευνας. Όσον αφορά της εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, το ερωτηματολόγιο έχει δομηθεί με τρόπο που να μπορεί να ελεγχθεί κατά πόσον απαντήθηκε τυχαία ή με προσοχή και το δείγμα έχει επιλεγεί με την τεχνική της κλήσης προς απάντηση όσων πληρούν τα δυο κριτήρια τα οποία ορίστηκαν (ηλικία και μόνιμη διαμονή στην Κύπρο), χωρίς άλλες επεμβάσεις ως προς το δείγμα και έχει κοινοποιηθεί σχετικός σύνδεσμος. Αποφεύχθηκε η κοινοποίηση με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμιά απολύτως στόχευση και χειρισμός. Όσον αφορά το βαθμό απόκρισης, αυτός υπήρξε πολύ ικανοποιητικός, σε βαθμό που δεν αποτέλεσε μέρος των κλασικών περιορισμών της έρευνας. Αυτό που δεν είναι δυνατόν να τύχει διαχείρισης σε έρευνες του είδους, είναι σαφώς ο περιορισμός σε όσους έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή, διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα όποια τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής, κάτι, βέβαια, που δεν έχει εντοπιστεί στην περίπτωσή μας.

Οι έρευνες αυτού του είδους έχουν, βέβαια και σημαντικά πλεονεκτήματα, τα οποία δεν πρέπει να παραγνωρίζονται. Ανάμεσα σ' αυτά είναι η εξάλειψη των σφαλμάτων κατά την καταχώρηση των δεδομένων (data entry), εφόσον το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από τους ίδιους τους ερωτώμενους και μάλιστα σε τόπο και χρόνο που επιλέγουν οι ίδιοι. Επίσης, απουσιάζει εντελώς το στοιχείο της όποιας υποκειμενικότητας από μέρους του συνεντεύκτη, ενώ οι υπολογιστές και το διαδίκτυο αποτελεί ένα πολύ ελκυστικό μέσο, το οποίο προσελκύει τους ερωτώμενους να λάβουν μέρος σε έρευνες. Τέλος, είναι εξαιρετικά σημαντικό και αποτελεί σίγουρα μεγάλο πλεονέκτημα, το γεγονός ότι συμμετέχουν διάφορες ομάδες ανθρώπων, ελεύθερα και άνετα, χάρη στην ανωνυμότητα που παρέχει το διαδίκτυο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΜΕΡΟΣ Ι – Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ

ΙΙ – Ι – 1 Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ²

Αύριο, ο Καπιταλισμός.

Henry Lepage

Όταν ο Henry Lepage (1984) έγραφε το βιβλίο του *Demain le capitalisme*, κοντά στα 1978, σίγουρα δεν φανταζόταν ότι τριανταπέντε, περίπου, χρόνια μετά ο καπιταλισμός και ο οικονομικός φιλελευθερισμός θα πλήττονταν και θα έπλητταν την υφήλιο με μια οικονομική κρίση τέτοιας σφοδρότητας, ώστε να επηρεαστεί κάθε πτυχή και κάθε υπόστρωμα σε βάθος που ακόμα και τώρα, σχεδόν δέκα χρόνια μετά την έκρηξη της κρίσης, να είναι δύσκολο να συλλάβουμε. Η τρέχουσα κρίση έχει χαρακτηριστεί ως η χειρότερη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που γνώρισε ο κόσμος από την κρίση του 1929 (Ciro, 2014). Πώς οδηγήθηκε η υφήλιος εδώ; Γιατί; Μπορούσε να αποφευχθεί; Ερωτήματα που παρόλες τις απαντήσεις που επιδέχονται συνεχώς, παραμένουν στο βάθος αναπάντητα. Είναι, βέβαια, προφανές ότι για να καταλάβει κανείς τη σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη, πρέπει να γνωρίζει πρώτα πώς ακριβώς έφτασε η Ευρώπη εδώ που είναι σήμερα και αυτό έχει τεράστια σημασία προκειμένου να κατανοήσουμε τη φύση της σημερινής κρίσης και τον αντίκτυπο που έχει στο άτομο και στο σύνολο. Διότι η κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν είναι απλά κρίση καπιταλιστική και οικονομική. Από τη στιγμή που οι κυβερνήσεις διαδραματίζουν τόσο ενεργό ρόλο στην οικονομία και εφόσον επέλεξαν να εγγυηθούν τις τράπεζες και το τραπεζικό σύστημα, η κρίση έγινε γρήγορα και πολιτική και ιδεολογική (Seymour, 2014).

Πολλοί μελετητές, φιλόσοφοι και οικονομολόγοι αναφέρονται συνεχώς στον άκρατο καταναλωτισμό ως την πηγή των δεινών του σύγχρονου ανθρώπου. Ας μην ξεχνάμε, όμως, ότι δυο με τρεις γενιές έχουν βιώσει δυο Παγκόσμιους πολέμους, μια μεγάλη και μακρά

² Το λεξικό της Οξφόρδης ορίζει την απόλυτη καταιγίδα ως:

- Εξαιρετικά βίαιη καταιγίδα, η οποία προκαλείται από έναν σπάνιο συνδυασμό μετεωρολογικών παραγόντων.
- Μια εξαιρετικά άσχημη ή κρίσιμη κατάσταση που προκαλείται από έναν συνδυασμό αρνητικών και απρόβλεπτων παραγόντων.

οικονομική κρίση στο ενδιάμεσο και υψηλό πληθωρισμό μετέπειτα, με αποτέλεσμα στα χρόνια που ακολούθησαν, η ανάγκη για μια καλύτερη και πιο άνετη ζωή να υπήρξε πιο δυνατή και ο καταναλωτισμός πιο θελκτικός. Έτσι, εκατομμύρια άνθρωποι μετανάστευσαν και συγκεντρώθηκαν στην Ευρώπη, ένας προορισμός που έμοιαζε η καλύτερη λύση κάτω από τις περιστάσεις, αφήνοντας πίσω τους τα πάντα, προσδοκώντας ένα καλύτερο αύριο. Σύντομα γεννήθηκαν οι μεγάλες καταναλωτικές κοινωνίες, όπου η κατανάλωση έγινε όχι μόνο μέσο βιοπορισμού αλλά τρόπος ζωής και διασκέδασης (Berend, 2013).

Οι οικονομικοί παράγοντες και η οικονομική βιομηχανία της εποχής προσαρμόστηκαν αμέσως στις ανάγκες αυτές: πιστωτικές διευθετήσεις, οικονομικές διευκολύνσεις, δάνεια και πλαστικό χρήμα κατέστησαν την κατανάλωση ευκολότερη και ελκυστικότερη. Από την άλλη, η εξέλιξη της τεχνολογίας και ο άκρατος φιλελευθερισμός της αγοράς αύξαναν συνεχώς την παραγωγή και προσφορά των αγαθών και σύντομα, όπως ήταν αναμενόμενο, οι άνθρωποι άρχισαν να ξοδεύουν περισσότερα από όσα κέρδιζαν. Έτσι οι πιστώσεις αυξάνονταν, ώσπου το όλο σύστημα κατέστη οικονομικά και κοινωνικά επικίνδυνο.

Η σημερινή οικονομική κρίση ξεκίνησε από τις ΗΠΑ. Από τις αρχές του 2000 η Αμερική, άρχισε να επενδύει βαριά στα ακίνητα. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να αγοράζουν σπίτια με δανεικά χρήματα, με αποτέλεσμα σύντομα οι τιμές να εκτοξευτούν. Η κατάσταση υποβοηθούνταν εν μέρει και από τις τράπεζες, οι οποίες με χαμηλά επιτόκια καθιστούσαν φθηνότερο το να δανείζεται κανείς χρήματα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια τεράστια φούσκα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φούσκας, οι τράπεζες δάνειζαν συχνά χρήματα σε ανθρώπους οι οποίοι αποτελούσαν οικονομικό ρίσκο, εφόσον δεν είχαν τα εχέγγυα για να πάρουν δάνειο. Οι τράπεζες όμως θεωρούσαν ότι όσο οι τιμές των ακινήτων ανεβαίνουν, οι ίδιες ήταν εξασφαλισμένες όσον αφορά τα χρήματα που δάνεισαν. Όταν η φούσκα έγινε τεραστίων διαστάσεων (τρισεκατομμύρια δολάρια) έσκασε και οι τιμές των ακινήτων άρχισαν να πέφτουν, οι τράπεζες βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση και οι μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ άρχισαν να καταρρέουν.

Η κρίση των αμερικανικών τραπεζών όμως δεν περιορίστηκε στις ΗΠΑ. Πολλές άλλες χώρες είχαν ήδη τις δικές τους φούσκες, όμως πολλές τράπεζες είχαν επενδύσει κιόλας σε αμερικανικά δάνεια. Έτσι, σύντομα η κρίση χτύπησε την Ευρώπη και την Ασία. Η τραπεζική

κρίση είχε τεράστιο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και τα χρηματιστήρια γρήγορα έκαναν βουτιά.

Σ' αυτό ήρθε να προστεθεί και η έλλειψη ρευστού, προκαλώντας ακόμα πιο σοβαρά προβλήματα. Πολλές επιχειρήσεις άρχισαν να αδυνατούν να καλύψουν το μισθολόγιο ή να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, εφόσον οι τράπεζες οι οποίες αντιμετωπίζουν μια σοβαρό πρόβλημα, δεν μπορούν να δανείσουν και δεν υπάρχει ρευστό για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Ενώ οι επιχειρήσεις καταρρέουν ή υπολειτουργούν η μια μετά την άλλη, αυξάνεται η ανεργία και η οικονομία πέφτει ολοένα και πιο βαθιά σε ύφεση.

Οι κυβερνήσεις ανταποκρίθηκαν με διάφορους τρόπους στην κρίση, με κάποιες να χρηματοδοτούν τις τράπεζες, κάποιες να τις κρατικοποιούν και άλλες να προχωρούν σε πακέτα ενίσχυσης της οικονομίας και προσπάθεια δημιουργίας θέσεων εργασίας. Τίποτε όμως από αυτά δεν έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Το εύρος της οικονομικής αυτής κρίσης, που ξέσπασε το 2007 στην Αμερική και έλαβε σύντομα διαστάσεις επιδημίας, επεκτεινόμενη ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο και με επιπτώσεις τις οποίες δεν μπορούσε να υπολογίσει ούτε το πιο απαισιόδοξο μυαλό, δεν έχει προηγούμενο στη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, περίοδο. Σύμφωνα με τον Jesus de Soto, σε μια κάπως ποιητική τοποθέτησή του, η οικονομική κρίση ξεκίνησε τη στιγμή που η αγορά ανακάλυψε ξαφνικά τα πραγματικά σφάλματα του παρελθόντος της (2010). Παρά, μάλιστα, τις ομοιότητες με προηγούμενες μεγάλες οικονομικές κρίσεις και υφέσεις της αγοράς -όσον αφορά κυρίως τις αιτίες- η παγκοσμιότητά της και η παρατεταμένη της διάρκεια την καθιστά πραγματικά μοναδική. Η γεωγραφική διασπορά υπήρξε σαφώς ευρύτερη αυτή τη φορά και όσοι πίστεψαν ή έστω έλπισαν ότι η κρίση θα περιοριζόταν μόνο στις ανεπτυγμένες οικονομίες, σύντομα διαψεύστηκαν (Ghosh, 2013).

Πράγματι, ένα συγκλονιστικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την τρέχουσα κρίση από προηγούμενες, είναι το εύρος και η ταχύτητα εξάπλωσης της «μόλυνσης» στον κόσμο. Αυτό είναι, βέβαια, λογικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο πυρήνας της οικονομίας είναι πλέον ευρύτερος και σαφώς διαφοροποιημένος, αλλά όλο και περισσότερες χώρες, μεγάλες και μικρές, είναι πλέον ενεργές και διαδραματίζουν το δικό τους ρόλο στην παγκόσμια οικονομία.

Παρότι ο όρος «παγκόσμιο» είναι πέραν των 400 χρόνων, η χρήση λέξεων όπως «παγκοσμιοποίηση» δεν άρχισε παρά γύρω στα 1960 (Waters, 2001). Ο Boyle (2014),

αναφέρει ότι υπάρχουν αναφορές για παγκόσμιο εμπόριο τουλάχιστον από τον 2^ο αιώνα μ.Χ., ενώ οι Findlay και O'Rourke αναφέρουν ότι από αρχαιοτάτων χρόνων ολόκληρη η Ευρασία και η Νότιος Αφρική, από την Ιαπωνία ως το Μαρόκο και από την Ισλανδία ως την Ινδονησία, συνδέονταν με εμπορικούς δεσμούς μέσω του Ισλάμ (2007).

Ενώ είναι προφανές ότι το παγκόσμιο εμπόριο δεν αποτελεί κάτι καινούριο, είτε σαν ιδέα είτε σαν σύστημα, εντούτοις τις πραγματικά τεράστιες διαστάσεις του άρχισε να τις παίρνει μετά το 1989. Όμως, μετά την συστηματοποίηση του, η συνεχιζόμενη ανισορροπία ανάμεσα στην εμπορική και οικονομική πτυχή της παγκοσμιοποίησης επέφερε τα ποικίλα προβλήματα και τις διάφορες οικονομικές κρίσεις και υφέσεις που έπληξαν κατά καιρούς την υφήλιο.

Η πορεία προς την οργάνωση και καθιέρωση ενός παγκοσμιοποιημένου συστήματος δεν υπήρξε εύκολη. Το 1999 στο Σηάτλ, εμφανίστηκε το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης, όπου χιλιάδες ακτιβιστές και μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων διαμαρτυρήθηκαν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Στις 30 Νοεμβρίου του 1999, οι διαπραγματεύσεις επισκιάστηκαν από τις χιλιάδες διαδηλωτών που συγκεντρώθηκαν έξω από τα ξενοδοχεία και το Washington State Convention Center. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 40,000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν, αριθμός πρωτόγνωρος μέχρι τότε, για το παγκόσμιο στερέωμα. Υποστήριζαν ότι η παγκοσμιοποίηση και το ελεύθερο ανεξέλεγκτο εμπόριο συνέβαλαν στο να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι και η φτώχεια της πλειοψηφίας να αυξάνεται συνεχώς (Norberg, 2003). Τα γεγονότα έμειναν στην ιστορία ως η Μάχη του Σηάτλ ή η Μάχη στο Σηάτλ.

Τότε, αλλά και στα χρόνια που ακολούθησαν πολλοί ήταν αυτοί που χλεύασαν τους ακτιβιστές του Σηάτλ και η τρομερή ανάπτυξη που έλαβε χώρα (παρότι ψεύτικη) τα τελευταία χρόνια, οδήγησε πολλούς στο να δεχτούν ότι οι αντιρρησίες της παγκοσμιοποίησης και του φιλελεύθερου εμπορίου, έσφαλαν. Παρόλα αυτά όμως, οι πολλές κρίσεις και υφέσεις των τελευταίων χρόνων και η μεγάλη παγκόσμια οικονομική και πολιτική κρίση που ξέσπασε το 2007, φαίνεται ότι έρχονται να δικαιώσουν τους αντιρρησίες και τους φόβους τους.

Η σημερινή οικονομική κρίση, βέβαια, δεν είναι η πρώτη η οποία πλήττει την υφήλιο και σίγουρα δεν πρόκειται να είναι η τελευταία. Οι πιο πρόσφατες είναι η κατάρρευση του Συστήματος Σταθερών Συναλλαγματικών Αξιών του 1971, η Πετρελαϊκή Κρίση του 1973, η Παγκόσμια Ύφεση του 1980, το σκάνδαλο των Πιστωτικών ιδρυμάτων στις ΗΠΑ το 1985, το Κραχ – Μαύρη Δευτέρα – Κατάρρευση Ασιατικών και Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων του

1987, η Ιαπωνική Τραπεζική Κρίση του 1989, η Ύφεση του 1990 στις ΗΠΑ, η Συναλλαγματική Κρίση στην Ασία το 1997, η Ρωσική Κατάρρευση του 1998, η φούσκα του διαδικτύου του 2000 και η 11^η Σεπτεμβρίου το 2001.

II – I – 2 ΟΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1929

*What we know about the global financial crisis
is that we don't know very much.*

Paul Samuelson

Σημαντικές ομοιότητες η τρέχουσα κρίση παρουσιάζει με τη μεγάλη κρίση του 1929, εφόσον και οι δυο επέφεραν βαθιά ύφεση και έπληξαν το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, καταδεικνύοντας το πώς και πόσο μπορεί να πλήξει μια κατεστραμμένη αγορά την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και να καθυστερήσει την ανάκαμψη.

Στις δυο αυτές περιπτώσεις κρίσεων, έχει προηγηθεί μια μακροχρόνια φάση ανάπτυξης και πιστωτικής επέκτασης, μόχλευσης και οικονομικής άνθισης, ενώ και στις δυο δημιουργήθηκαν φούσκες οι οποίες όταν έσπασαν, οδήγησαν σε πτώχευση πολλές μεγάλες τράπεζες, το διεθνές εμπόριο συρρικνώθηκε, η κατανάλωση και το ΑΕΠ μειώθηκαν και η ανεργία εκτοξεύτηκε αστραπιαία.

Πέρα από αυτό, ομοιότητα ανιχνεύεται και στην αντίδραση των επενδυτών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι αντέδρασαν με πανικό και σπασμωδικές κινήσεις, με αποτέλεσμα να προκληθεί η κατάρρευση ιδρυμάτων και οργανισμών.

Ομοιότητες μπορούν να ανιχνευτούν και σε σχέση με την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του '70, όπου προκλήθηκε επίσης κατακόρυφη πτώση των αγορών και ραγδαία αύξηση της ανεργίας. Οι δυο κρίσεις είχαν τρομερό και άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο για εκατομμύρια καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Καθώς ανέβαινε η τιμή της παραγωγής και της κατανάλωσης, ανέβαιναν ταυτόχρονα και οι τιμές της ανεργίας, κυρίως στην Αμερική. Με τη συνεχή όμως αύξηση της ανεργίας και του πληθωρισμού, η Αμερική και ο υπόλοιπος ανεπτυγμένος κόσμος εισήλθαν σε μια επίμονη στασιμότητα που κράτησε χρόνια.

Τέλος, υπάρχει άλλο ένα στοιχείο το οποίο ανιχνεύεται και στην Ασιατική συναλλαγματική κρίση που προηγήθηκε και το οποίο είναι βασικό χαρακτηριστικό της τρέχουσας κρίσης: οικονομίες με σχετικά μικρό εκτόπισμα (συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας) στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο σύστημα, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο και συνέβαλαν στην κατάρρευση της εμπιστοσύνης απέναντι στο ευρωπαϊκό νόμισμα, το οποίο προηγουμένως παρουσιαζόταν αρκετά ισχυρό και σταθερό.

Η σημερινή κρίση ακολουθεί μετά από μια σχετικά μακρά περίοδο ραγδαίας πιστωτικής ανάπτυξης, διακρίνεται από εύρος ασφαλίσεων χαμηλού ρίσκου, άφθονη διαθεσιμότητα ρευστού, ραγδαία αύξηση περιουσιακών στοιχείων και ανάπτυξη φούσκας στον τομέα των ακινήτων. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν μερικά μόνο από μια μακριά λίστα βασικών στοιχείων, τα οποία έχουν καταστήσει τα οικονομικά ιδρύματα των χωρών ευάλωτα και την παγκόσμια οικονομία επισφαλή. Πέρα από αυτά, όμως, η σημαντική και μεγάλη διαφοροποίηση της σύγχρονης οικονομικής κρίσης είναι το παγκόσμιο εύρος της, ανεξαρτήτως ηπείρου, νομίσματος, πληθυσμού ή γλώσσας.

Παράλληλα, από την έναρξη της οικονομικής κρίσης κι έπειτα, το κόστος των νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα αυξήθηκε πολύ περισσότερο από όσο αυξήθηκε το κόστος ζωής των νοικοκυριών που είχαν υψηλά εισοδήματα (Ανδρέου και Πασιαρδής, 2010), γεγονός που καταδεικνύει το πόσο σοβαρά έχουν πληγεί τα πιο –οικονομικά- αδύναμα νοικοκυριά.

Μέχρι τώρα, πάντως, οι νέοι (Cholezas, 2014) και οι γυναίκες βρίσκονται στην δυσχερέστερη θέση (ΕΙΦ, 2014) και είναι αυτοί που υποφέρουν περισσότερο από την κρίση, λόγω κυρίως της αυξημένης ανεργίας, ενώ ο φόβος για brain drain³ σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Πολλοί, δηλαδή, προσοντούχοι νέοι, αδυνατούν να βρουν εργασία στη χώρα τους ή εργασία ανάλογη των προσόντων και των σπουδών τους, με αποτέλεσμα την αναζήτηση καλύτερης τύχης σε άλλες χώρες, με συνέπεια να χάνεται μεγάλο μέρος υψηλά καταρτισμένου δυναμικού και με τα ποσοστά της ανεργίας να αυξάνονται συνεχώς, αυξάνεται προοδευτικά και το ποσοστό των νέων αυτών που εγκαταλείπουν τη χώρα.

³ Ορολογία που χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον κίνδυνο που διατρέχουν μερικές χώρες να στερηθούν τα πιο δημιουργικά μυαλά, τα οποία χρειάζονται για να ξεπεράσουν την κρίση ή να αναπτυχθούν στο μέλλον. Το brain drain επέρχεται λόγω της φυγής των νέων από μια χώρα, ως οικονομικοί μετανάστες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Ban Ki-Moon, ανέφερε σε ομιλία του ότι η τρέχουσα κρίση ενδέχεται να ξεριζώσει ολόκληρες κοινότητες ξένων εργαζομένων στον κόσμο και να προκαλέσει σοβαρές μεταβολές στη δυναμική της διεθνούς μετανάστευσης.

II – I – 3 ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΡΙΣΗΣ⁴

*Our moral economy went bankrupt
long before our financial one.*

Steve Maraboli

Για να μπορέσει κανείς να κατανοήσει τα τρομερά συνεπακόλουθα μιας τέτοιας παγκόσμιας κρίσης, το εύρος και τη σοβαρότητα των επιπτώσεων, κρίνεται απαραίτητη η μελέτη της ιστορίας της Μεγάλης Κρίσης και των αιτίων που την προκάλεσαν, ούτως ώστε να καταστεί σαφές το από πού ξεκίνησε, ποιους επηρεάζει περισσότερο και τους λόγους για τους οποίους πλήττει περισσότερο συγκεκριμένες μερίδες του πληθυσμού. Η κρίση υφίσταται πάνω και πέρα από τις δυνάμεις των ανθρώπων και οι συνέπειές της είναι ιδιαίτερα οδυνηρές, κυρίως στο επίπεδο της καθημερινότητας, γι' αυτό και δεν νοείται οποιαδήποτε προσπάθεια αντιμετώπισης και διαχείρισής της, χωρίς πρώτα την προσπάθεια ερμηνείας και κατανόησής της, με βάση τα πραγματικά δεδομένα και παραμέτρους της και τις πραγματικές, ρεαλιστικές της διαστάσεις. Επομένως, η κατανόηση αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την όποια σταδιακή υπέρβαση σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Ο νομπελίστας οικονομολόγος Joseph Stiglitz (2009) θεωρεί την οικονομική κρίση ως αποτέλεσμα κακών ρυθμίσεων και κακών οικονομικών πρακτικών στις ΗΠΑ, οι οποίες προκάλεσαν τελικά την κατάρρευση του συστήματος. Ουσιαστικά, σε μια διαρκή προσπάθεια τόνωσης της οικονομίας, οι άνθρωποι με χαμηλό ή και ανύπαρκτο οικονομικό υπόβαθρο ενθαρρύνονταν να δανείζονται και να ξοδεύουν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί εν τέλει μια τεράστια οικονομική φούσκα που αναπόφευκτα κάποια στιγμή έσκασε. Οι συνέπειες υπήρξαν καταλυτικές: πλήρης κατάρρευση σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι πολιτικές της λιτότητας, οι οποίες υιοθετήθηκαν ως αντίδραση και πανάκεια για το πρόβλημα που προέκυψε, το μόνο που κατάφεραν ως τώρα είναι να μεταφέρουν και να επιβάλουν το κόστος της οικονομικής καταστροφής πάνω στην ίδια την κοινωνία (Meadway, 2013).

Ως αφετηρία της Μεγάλης Κρίσης, θεωρείται η λεγόμενη «απορρύθμιση» του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η οποία άρχισε τη δεκαετία του '80 στη Μ. Βρετανία και

⁴ Ο όρος χρησιμοποιείται πολύ συχνά, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμα αποδεκτός, τουλάχιστον επίσημα. Προς το παρόν είναι ο μοναδικός τίτλος που έχει δοθεί στη σύγχρονη οικονομική κρίση και απομένει να δούμε αν θα επισημοποιηθεί.

συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90. Τότε το θεσμικό πλαίσιο άλλαξε, ώστε οι κανόνες και οι ρυθμίσεις που προέβλεπαν τις ρυθμίσεις των τραπεζών και των κτηματικών εταιριών είτε καταργήθηκαν είτε έγιναν πιο ελαστικές. Έτσι οι δανεισμοί έγιναν ευκολότεροι για τους δανειοδότες και οι τράπεζες άρχισαν να παίρνουν σιγά-σιγά όλο και μεγαλύτερα ρίσκα για να εξασφαλίσουν κέρδος, δανείζοντας σε πιστωτές με επισφαλή χαρακτηριστικά.

Ενώ δάνειζαν με υψηλά επιτόκια αλλά με ελκυστικούς όρους αποπληρωμής κατά τα πρώτα χρόνια, ο εύκολος δανεισμός οδήγησε σε αύξηση των τιμών και της ζήτησης των ακινήτων και όταν το 2006 το επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ έφτασε σε επίπεδα όπου η αποπληρωμή των επισφαλών δανείων έγινε αδύνατη, το σύστημα άρχισε να κλυδωνίζεται. Οι κατασχέσεις των ακινήτων δεν επαρκούσαν πλέον για να καλύψουν τα ποσά, εφόσον οι τιμές είχαν πέσει κατακόρυφα, ακολουθώντας τη μείωση της ζήτησης.

Η κατάρρευση του τομέα των ακινήτων οδήγησε πολλές τράπεζες και ιδρύματα σε χρεοκοπία, σε έλλειψη ρευστού και την κρίση να περνά στην «πραγματική οικονομία» λόγω της ανεργίας και της κατάρρευσης των επιχειρήσεων. Η χρηματοοικονομική κρίση πέρασε στην πραγματική οικονομία με δυο τρόπους: μέσω της απροθυμίας των πιστωτικών ιδρυμάτων να χορηγήσουν δάνεια και μέσω της καταστροφής του πλούτου των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, έπειτα από το σπάσιμο της φούσκας. Το εξωτερικό εμπόριο κατέρρευσε και για πρώτη φορά μέσα στα τελευταία 30 χρόνια, μειώθηκε η κατανάλωση (Κολλίντζας και Ψαλιδόπουλος, 2009).

Για να μην καταρρεύσουν όλες οι τράπεζες, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισαν να τις στηρίξουν, όμως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν άλλαξαν τρόπο λειτουργίας. Αντίθετα, άρχισαν να δανείζουν κράτη τα οποία αντιμετώπιζαν μεγαλύτερες δανειακές ανάγκες, όπως η Ελλάδα, από το δημόσιο χρήμα που πήραν από τις κυβερνήσεις και με υψηλό επιτόκιο και επιπλέον να δομούν στοιχηματικού τύπου έγγραφα (CDS)⁵. Οι κάτοχοι άρχισαν να τα μεταπωλούν σε τιμές που αυξομειώνονταν ανάλογα με την πιθανότητα χρεοκοπίας ενός κράτους. Εν ολίγοις, οι τράπεζες μετά την αντικατάσταση του χαμένου ιδιωτικού χρήματος με δημόσιο, άρχισαν να παράγουν νέο, ιδιωτικό χρήμα, στοιχηματίζοντας ότι μέρος του Ευρωπαϊκού δημοσίου θα πτωχεύσει. Οι τράπεζες έδειχναν ότι κατ' αυτόν τον τρόπο άρχισαν να ξεπερνούν την κρίση, στην ουσία όμως αυτή η πρακτική ανακύκλωνε την κατάσταση (Βαρουφάκης, Πατώκος, Τσερκέζης, Κουτσοπέτρος, 2011).

⁵ Οι κάτοχοι των εγγράφων αυτών καθίστανται δικαιούχοι ενός X ποσού από μια N τράπεζα, σε περίπτωση χρεοκοπίας ενός κράτους.

Με την κατάρρευση της αγοράς των ΗΠΑ, η Ευρώπη όχι μόνο έχασε μια σημαντική πηγή απορρόφησης των προϊόντων της, αλλά και κατάλαβε πως οι Ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονταν προ της καταστροφής. Το ευρωπαϊκό σχέδιο διάσωσης των τραπεζών, το οποίο ήταν παρόμοιο σε έμπνευση και εκτέλεση με τα στοιχηματικά χαρτιά των ΗΠΑ απέτυχε, εφόσον έδωσε απλώς στον χρηματοπιστωτικό τομέα την ευκαιρία να παράγει και πάλι ιδιωτικό χρήμα, αλλά αυτή τη φορά σε βάρος της πραγματικής οικονομίας.

Πέρα από αυτό, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδράσει άργησε έξι μήνες περίπου, με αποτέλεσμα η κρίση να έχει προλάβει να γιγαντωθεί και να απλώσει ρίζες στην αγορά ομολόγων. Κάτω από αφόρητη πίεση οι ηγέτες της Ευρώπης, συμφώνησαν τη διάσωση των χρεοκοπημένων μελών της Ευρωζώνης με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δίχως όμως επιτυχία. Έτσι, στα τέλη του 2011 η Ευρώπη βρέθηκε να επιστρέφει πίσω στο 2008, σε μια νέα τραπεζική κρίση η οποία απειλούσε τώρα το ευρώ με κατάρρευση.

Σύμφωνα με τον Γ. Χαρδούβελη (2009), δεν υπήρξε μια μόνο αιτία για την κρίση αλλά αυτή προήλθε και αναπτύχθηκε μέσα από και σε συνδυασμό παραγόντων, οι οποίοι μπορούν να συνοψιστούν σε πέντε βασικούς:

1. Οι διεθνείς ανισορροπίες των χωρών, όσον αφορά την εσωτερική τους αποταμίευση και επένδυση, κάτι που οδήγησε σε φτηνό χρήμα, μεγάλη ρευστότητα και χαμηλά επιτόκια και εν τέλει στη δημιουργία φούσκων.
2. Η τεράστια φούσκα του τομέα των ακινήτων στις ΗΠΑ.
3. Το δόγμα της αποτελεσματικής αγοράς και των ορθολογικών προσδοκιών, το οποίο σε συνδυασμό με τα χαμηλά επιτόκια οδήγησε σε ριψοκίνδυνες επενδύσεις.
4. Η ενδογενής γένεση ρίσκων, η οποία αποδεικνύει ανάμεσα σ' άλλα και ότι μια γενικότερη σκιαγράφηση του κινδύνου ολόκληρου του χρηματοοικονομικού συστήματος είναι αναγκαία, όχι μόνο των επιμέρους συστατικών του.
5. Η υψηλή μόχλευση, δηλαδή λιγιστά ίδια κεφάλαια και υψηλός δανεισμός σε σχέση με το ενεργητικό ενός χρηματοοικονομικού συστήματος.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί επίσης ότι, όταν η κρίση χτύπησε κάθε χώρα, διαφορετικές συνθήκες επικρατούσαν σ' αυτές, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η κάθε μια όχι μόνο ξεχωριστά αλλά και διαφορετικά. Για παράδειγμα, κάποιες χώρες είχαν χαμηλό ή πολύ χαμηλό βιοτικό επίπεδο (όπως λ.χ. η Ιταλία και η Πορτογαλία), ενώ άλλες χώρες είχαν βιοτικό επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό. Η Ιρλανδία, μάλιστα, μνημονευόταν τα προηγούμενα χρόνια ως οικονομία

μοντέλο (Leahy, Healy, Michelle, 2014). Κάποιες χώρες είχαν υψηλό κρατικό χρέος, ενώ – ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ευρώπης- οι μεγάλες οικονομικές απώλειες των τραπεζών διαδραμάτισαν τον κύριο ρόλο. Η ανεργία, η υποαπασχόληση ή η υπεραπασχόληση και η φτώχεια, διαδραμάτισαν επίσης σημαντικό ρόλο σε ορισμένες χώρες, ενώ οι μηχανισμοί κοινωνικής πρόνοιας και τα συστήματα υγείας και η λειτουργία τους επηρέασαν βαθιά την κάθε χώρα η οποία έχει πληγεί. Σύμφωνα όμως με μια σημαντική μελέτη των Ash και Pollin (2013), τα υψηλά επίπεδα του δημόσιου χρέους δεν αποτέλεσαν την αιτία της κατάρρευσης των οικονομιών τοπικά και παγκοσμίως, όπως ισχυρίστηκαν πολλοί κατά καιρούς. Στην περίπτωση της Κύπρου⁶ η κρίση χτύπησε τη χώρα εξαιτίας της εξάρτησης από την εξωτερική ζήτηση, εφόσον η κυπριακή οικονομία αποτελεί μια από τις πιο ανοιχτές οικονομίες διεθνώς (Ανδρέου και Πασιαρδής, 2010).

Παρόλα αυτά, καθώς η κρίση παρατεινόταν και εμβάθυνε, η προσοχή μετατοπίστηκε από τους οικονομικούς παράγοντες στις κυβερνήσεις και κάτω από την αφόρητη πίεση, αντί το βάρος και η ευθύνη της ανάκαμψης να χρεωθεί στους οικονομικούς κύκλους και τις τράπεζες –οι οποίοι και οι οποίες προκάλεσαν την κρίση- εναποτέθηκαν στον απλό εργαζόμενο, στις δημόσιες υπηρεσίες, στους φτωχούς και τους ηλικιωμένους (Quiggin, 2012). Πράγματι, η προσπάθεια χρηματοδότησης των χρεών από τις κυβερνήσεις των πληγέντων χωρών, υποχρεώνει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και τους απλούς ανθρώπους να επωμιστούν το βάρος και να πληρώσουν το βαρύ τίμημα της ψεύτικης ανάπτυξης τόσων χρόνων, αφαιρώντας τους ακόμα και τη δυνατότητα πρόσβασης στην περίθαλψη και σε μονάδες φροντίδας της υγείας.

Το 2010 και το 2011, η κατάσταση έδειξε να βελτιώνεται προσωρινά στην ΝΑ Ευρώπη, όμως η βελτίωση αυτή δεν είχε διάρκεια, ήταν περιορισμένη και η ανάπτυξη δεν έφτασε στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από το 2008 (Karasanvoglou and Polychronidou (Eds), 2014).

⁶ Η οικονομική κρίση έπληξε με σχετική καθυστέρηση την Κύπρο, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, εξαιτίας της σχετικά καλής κατάστασης της κυπριακής οικονομίας όταν ξεκίνησε η κρίση, αλλά και ένεκα της εποχικότητας, όπου η ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες και κατασκευές μειώθηκε με χρονική υστέρηση.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

*There is always a moment for the truth of the illness to appear.
This is precisely the moment of the crisis and there is no other moment
at which the truth can be grasped in this way.*

Michel Foucault

Οι γενικές συνέπειες μιας οικονομικής κρίσης είναι η αύξηση της ανεργίας, η μείωση του εισοδήματος, η ύφεση της αγοράς, η γενικευμένη αβεβαιότητα και η περικοπή των δημόσιων δαπανών, σε μια προσπάθεια των κυβερνήσεων να ανταπεξέλθουν στην κατάρρευση της οικονομίας. Με βάση τις εμπειρίες του παρελθόντος, γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι τέτοιες οικονομικές κρίσεις βαθαίνουν την ανισότητα και την φτώχεια (Heathcote, Perri, Violante, 2010), ενώ μελέτες της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου καταδεικνύουν ότι η τρέχουσα κρίση θα οδηγήσει περίπου 53 εκατομμύρια ανθρώπους σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και θα συμβάλει στο θάνατο 1,2 εκατομμυρίων παιδιών.

ΙΙ – ΙΙ – 1 Οι οικονομικές συνέπειες της κρίσης

Ο πρώτος τομέας ενός κράτους, ο οποίος τυγχάνει ενδεδειγμένης μελέτης σε κάθε οικονομική κρίση, είναι ο τομέας της οικονομίας. Αυτό, βέβαια, είναι αναμενόμενο και λογικό, εφόσον μια οικονομική κρίση πλήττει πρωτίστως την... οικονομία. Πάρα πολλές μελέτες και έρευνες λαμβάνουν χώρα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και δημοσιοποιούνται σε πρώτο χρόνο, αναλύοντας και συζητώντας τον οικονομικό αντίκτυπο σε κράτη, οργανισμούς, επιχειρήσεις και άτομα, καθιστώντας σαφές ότι οι οικονομικές συνέπειες μιας κρίσης ή μιας οικονομικής ύφεσης είναι λίγο-πολύ ίδιες σε κάθε περίπτωση: τα επίπεδα της ανεργίας ανεβαίνουν δραματικά, το βιοτικό επίπεδο πέφτει και η ευημερία του πληθυσμού πλήττεται, παρακμή της παιδείας, της έρευνας, των επιστημών και της υγείας, μείωση του ρευστού, κλονισμός και σε πολλές περιπτώσεις κατάρρευση επιχειρήσεων, πτώση της αξίας της περιουσίας, άνοδος των τιμών κ.α. Καμιά οικονομική κρίση, όμως, δεν περιορίζεται στην οικονομία και στην αυξομείωση λογιστικών σταθμών, ούτε εξηγείται με την στεγνή παράθεση αριθμών και στατιστικών πινάκων.

II – II – 2 Οι ατομικές και κοινωνικές συνέπειες της κρίσης

A. Οικονομική κρίση και άτομο

Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι μελετώντας τις περιόδους οικονομικών κρίσεων και προβαίνοντας σε σύγκριση με τις περιόδους που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν τις κρίσεις αυτές, παρατηρεί κανείς αύξηση της θνησιμότητας, ανεξαρτήτως αιτίας. Όπως θα καταστεί ξεκάθαρο στη συνέχεια, οι οικονομικές κρίσεις δεν ευνόησαν ποτέ την υγεία του πληθυσμού, ενώ τα στοιχεία καταδεικνύουν μάλιστα, ότι άτομα με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο επηρεάζονται περισσότερο από τα άλλα (Falagas, Vouloumanou, Mavros and Karageorgopoulos, 2009).

Οι σοβαρότερες οικονομικές κρίσεις υπήρξαν το μεγάλο Κραχ του 1929 στις ΗΠΑ, η οικονομική κατάρρευση των πρώην Σοβιετικών χωρών στις αρχές του '90 και η Ασιατική οικονομική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του '90, οι οποίες και χαρακτηρίζονταν από δραματική αύξηση των αυτοκτονιών, των ανθρωποκτονιών και των θανάτων. Τα μέχρι τώρα στοιχεία μαρτυρούν ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση μπορεί να συγκριθεί με τις μεγάλες αυτές οικονομικές κρίσεις του 20^{ου} αιώνα (Γιωτάκος, Καράμπελας, Καυκάς, 2011).

Οι παράγοντες που μπορεί να οδηγούν στην αύξηση αυτή της θνησιμότητας ποικίλουν και μπορεί να τους αποτελούν το άγχος, η κατάθλιψη, η αβεβαιότητα για το μέλλον και οι καταχρήσεις και στις πιο ακραίες περιπτώσεις έχουμε τις αυτοκτονίες. Έρευνα του 2006 (Rehkopf and Buka, 2006) καταδεικνύει ότι υπάρχει ισχυρή σχέση ανάμεσα στην αυτοκτονία και στα άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, είναι άνεργα ή έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Άλλες έρευνες έρχονται να ενισχύσουν τα ευρήματα, καταδεικνύοντας ότι άτομα τα οποία στην παιδική τους ηλικία ανήκαν σε χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν κάποια ψυχική διαταραχή ως ενήλικες (Fan and Eaton, 2001).

Αυτοί οι κίνδυνοι είναι ξεκάθαρα ορατοί σε περιόδους κρίσης, εφόσον τα πάντα αλλάζουν αιφνίδια προς το χειρότερο, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, ανατρέποντας παντελώς την όποια σταθερότητα. Η οικονομική κρίση οδηγεί -ανάμεσα σ' άλλα- σε ανεργία και οικονομική δυσπραγία και αυτά μπορούν μακροπρόθεσμα να οδηγήσουν σε ψυχοσωματικές διαταραχές. Γενικά, η οικονομική κατάσταση του ατόμου επιδρά στους δείκτες της υγείας του, η οποία χειροτερεύει εξαιτίας της ανεπάρκειας των συστημάτων υγείας

να ανταπεξέλθουν, λόγω της μείωσης των κρατικών κονδυλίων για την υγεία (Μαλλιαρού & Σαράφης, 2012). Ακόμα όμως και όταν το άτομο έχει κάποιο εισόδημα, συνήθως είναι χαμηλό, οπότε περιορίζει τη χρήση των υπηρεσιών υγείας οι οποίες δεν καλύπτονται επαρκώς από τους ασφαλιστικούς φορείς, ενώ δυσχεραίνει η πρόσβαση σε προληπτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου (European Commission, 2003).

Μελετώντας στοιχεία τα οποία έχει δημοσιεύσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή για το έτος 2015, η ανεργία στην Ελλάδα ανέρχεται στο 25,7%, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για την Κύπρο, η ανεργία ανέρχεται το 2015 στο 16%. Είναι πολύ σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ανεργία, εφόσον φαίνεται ότι διαδραματίζει σημαντικό –αν όχι τον πιο σημαντικό- ρόλο στα ποικίλα προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τις περιόδους οικονομικών κρίσεων και υφέσεων.

Γενικά, η ανεργία, η φτώχεια και η εξαθλίωση μαστίζουν μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, με σοβαρό αντίκτυπο στα παιδιά, στους νέους και στους ηλικιωμένους, ενώ νευραλγικοί τομείς όπως αυτοί της υγείας, της διατροφής, της στέγασης, της εκπαίδευσης και της ασφάλειας υπολειπόμενοι ή πιέζονται αόριστα, μεγεθύνοντας το πρόβλημα και επισπεύδοντας την εξαθλίωση. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες καταδεικνύουν ότι η φτώχεια αυξάνεται, ενώ ταυτόχρονα η υγεία και η εκπαίδευση μειώνονται ραγδαία εξαιτίας του χαμηλού εισοδήματος και των περιορισμένων υπηρεσιών (Fukuda-Parr, 2008).

Πράγματι, σύμφωνα με διαχρονικά στοιχεία και εμπειρικές μελέτες, η ανεργία εμφανίζεται ως το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού σε περιόδους οικονομικής κρίσης και ύφεσης (Καραουλάκη & Νούλη, 2010). Είναι επαρκώς τεκμηριωμένο ότι η ανεργία αποτελεί την απαρχή μιας καταστροφικής εξίσωσης, η οποία αποσαθρώνει την κοινωνία. Οι Οικονόμοι και συνεργάτες (2007) κατέληξαν ότι αύξηση της ανεργίας κατά ένα ποσοστό 1% συνεπάγεται αύξηση του δείκτη θνησιμότητας κατά 2,18%. Η ανεργία οδηγεί σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, ανασφάλεια, άγχος, αγωνία και ενοχή (Cholezas, 2014), ενώ η παρατεταμένη ανεργία οδηγεί αναπόφευκτα στη φτώχεια, η φτώχεια οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό και την εξαθλίωση, η οποία οδηγεί σε διαταραχές, τόσο ψυχικές όσο και διαταραχές ανάμεσα στις ανθρώπινες σχέσεις. Έχουν, μάλιστα, βρεθεί άμεσες συνδέσεις ανάμεσα στην ανεργία και την αύξηση των αυτοκτονιών ή των αποπειρών αυτοκτονίας, σχέση με την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και την αύξηση των ψυχικών και σωματικών ασθενειών εξαιτίας του υποβαθμισμένου περιβάλλοντος και της ανεπαρκούς σίτισης (Μαλλιαρού και Σαράφης, 2012).

Ο κοινωνικός αποκλεισμός σήμερα, αφορά σημαντικό αριθμό γυναικών, άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με αναπηρίες, μετανάστες και εθνικές μειονότητες και δυσπραγούντες, με τις γυναίκες να πληρώνουν βαρύ το τίμημα της οικονομικής κρίσης μένοντας άνεργες και περιθωριοποιημένες κοινωνικά (Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου, 2014). Είναι απολύτως λογικό το όποιο πλήγμα δέχονται οι γυναίκες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, να έχει σοβαρό αντίκτυπο τόσο στη σύγχρονη δομή της οικογένειας και της κοινωνίας όσο και στην ψυχική ισορροπία της γυναίκας, ενώ η Ελλάδα, η Τουρκία και η Κύπρος ανήκουν ανάμεσα στα υπολειμματικά κράτη πρόνοιας, όπου οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο (Vrionidis and Gouliamos, 2011). Σ' αυτά και συζητώντας τα προβλήματα που επιφέρει μια οικονομική κρίση στην αγορά εργασίας, ο Προβόπουλος έρχεται να προσθέσει στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και τους ανειδίκευτους και προσωρινά απασχολούμενους, οι οποίοι αποκλείονται ενωρίς από την αγορά εργασίας σε περιόδους κρίσης (2009). Στο εύρημα αυτό συνηγορεί και η έρευνα των Ανδρέου και Πασιαρδή (2010) η οποία καταδεικνύει ότι η ανεργία είναι μεγαλύτερη ανάμεσα σε επαγγέλματα με χαμηλά εισοδήματα, όπως αυτά που ασκούν ανειδίκευτοι εργάτες και νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας. Επίσης, φαίνεται ότι μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας αντιμετωπίζουν τα άτομα με μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση και άτομα κάτω των 25 ετών. Σε παρόμοια έρευνα, η οποία διενεργήθηκε το 2014 (Cholezas, 2014) καταδεικνύεται ότι οι τομείς της οικονομίας οι οποίοι πλήττονται περισσότερο, είναι οι τομείς των κατασκευών, της παραγωγής και του εμπορίου, τομείς στους οποίους εργοδοτούνται συνήθως οι νέοι.

Μάλιστα η φτώχεια⁷ στην Ελλάδα –και αλλού- φαίνεται ότι έχει μετατοπιστεί από τους ηλικιωμένους στα νεότερα ζευγάρια με παιδιά και προς τους νέους εργαζόμενους (Mitrakos, 2014), ενώ όσο η Ευρώπη επιμένει σε πολιτικές λιτότητας, τόσο περισσότερο θα συρρικνώνονται τα κοινωνικά δικαιώματα και οι κοινωνίες θα υποφέρουν. Τα ευρήματα των πρώτων ερευνών είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και φανερώνουν ότι όσο βαθιάει η οικονομική κρίση τόσο περισσότερο αποδυναμώνονται και οι όποιες πολιτικές ισότητας των φύλων και οι πολιτικές κοινωνικής συνοχής (Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου, 2014).

Με βάση το γεγονός ότι οι πλείστοι ερευνητές συμφωνούν πως η απώλεια της εργασίας και η ανεργία αυξάνουν τον κίνδυνο ψυχροσωματικών διαταραχών (Μπούρας και Λύκουρας, 2011. Σταρδέλη, 2014) αντιλαμβάνεται κανείς ότι σε μια οικονομική κρίση της κλίμακας της

⁷ Η φτώχεια ορίζεται από τη Eurostat ως η στέρηση που οφείλεται στην έλλειψη πόρων, κυρίως εισοδήματος (Eurostat, 2000).

Μεγάλης Κρίσης, με την ανεργία να αυξάνεται ραγδαία και ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, θα υπάρχει αύξηση της κατάθλιψης, του άγχους, των ουσιοεξαρτήσεων και της βίας εντός και εκτός της οικογένειας και αύξηση της εγκληματικότητας γενικά.

Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η σχέση μεταξύ οικονομικής δυσπραγίας και υγείας, αξίζει να αναφερθούν παραδείγματα από μελέτες οι οποίες κατέδειξαν ότι: κατά τη διάρκεια της μεγάλης οικονομικής ύφεσης στις ΗΠΑ το 1929, αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες, ενώ με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η θνησιμότητα σε κάποιες χώρες πρώην μέλη αυξήθηκε επίσης κατά πολύ (Σταρδέλη, 2014). Παρόμοια παραδείγματα υπάρχουν και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας. Από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, μάλιστα, η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία φαίνεται πως έχει επηρεαστεί περισσότερο από την κρίση, από τις αρχές κιόλας του 2007. Σε σχετική έρευνα, τα περισσότερα άτομα δήλωσαν κακή ή πολύ κακή κατάσταση της υγείας τους, υπάρχει αύξηση των αυτοκτονιών, αύξηση της βίας, αύξηση των ανθρωποκτονιών, αύξηση των κλοπών, αύξηση της μόλυνσης από τον ιό HIV, αύξηση σε νέες μολύνσεις χρηστών ναρκωτικών και αύξηση της πορνείας (Kentikelenis, Karanikolos, Papanicolas, Basu, McKee, Stuckler, 2011). Έχει επίσης βρεθεί σημαντική συσχέτιση μεταξύ των οικονομικών δεικτών και των δεικτών ψυχικής υγείας, τις αυτοκτονίες, τις ανθρωποκτονίες και των αριθμό των διαζυγίων (Γιωτάκος, Καράμπελας, Καυκάς, 2011). Γενικά, είναι πασιφανές ότι η γενική εικόνα της υγείας στην Ελλάδα είναι πολύ ανησυχητική και το τίμημα είναι πολύ μεγάλο για τον απλό άνθρωπο της καθημερινότητας.

Διεθνή δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO, European Health for All) καταδεικνύουν ότι σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αντιμετωπίζουν υψηλό ποσοστό αυτοκτονιών και η κατάρρευση της οικονομίας μπορεί να χειροτερέψει την ψυχική υγεία και να οδηγήσει σε περεταίρω αύξηση των αυτοκτονιών, με βασική αιτία την ανεργία, εφόσον οι άνεργοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να αυτοκτονήσουν από αυτούς οι οποίοι έχουν εργασία (Reeves, McKee and Stuckler, 2013). Η εργασία ευνοεί την ψυχική υγεία και η αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς είναι παράγοντες προστατευτικοί για το άτομο. Τα οικονομικά προβλήματα όμως αποτελούν παράγοντες κακής υγείας και ψυχικών διαταραχών (WHO, 2011).

Επιπλέον μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας καταδεικνύει ότι ο μέσος όρος των ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα είναι υπερδιπλάσιος για τους άνεργους (Paul and Moser, 2009). Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τόσο η ψυχική όσο και η σωματική υγεία του πληθυσμού, καθώς και οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, δεν μένουν ανεπηρέαστα και γίνεται κατανοητό πως

ο κοινωνικός αντίκτυπος της κρίσης είναι σαφώς πολυσύνθετος και πολύπλοκος στην αντιμετώπισή του, με ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού να βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας (WHO, 2011) και με κλονισμένη υγεία.

B. Οικονομική κρίση και συστήματα υγείας

Η Μεγάλη Κρίση, ήδη από το ξεκίνημά της υπήρξε ένα σοκ για τα συστήματα υγείας, ειδικά στις χώρες οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από άλλες και ο αντίκτυπός της στην ψυχική υγεία υπήρξε άμεσος και με διάρκεια (Skuse, 2013). Μια από τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν ως απάντηση στην οικονομική κρίση είναι η μείωση της δημόσιας δαπάνης για την υγεία, όμως αυτό φαίνεται ότι δεν λειτουργεί. Ο λόγος είναι πως τα συστήματα υγείας σε περιόδους κρίσης απαιτούν περισσότερους πόρους και όχι λιγότερους, με σκοπό να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις και τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού (Σταρδέλη, 2014). Το 2009, η Επιτροπή Υγείας του ΟΟΣΑ στην Ελλάδα, αποφάνθηκε ότι η συνέχιση της χρηματοδότησης για την υγεία μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης (Ακρόπουλος, 2010). Αντ' αυτού οι χρηματοδοτήσεις μειώθηκαν μετά το 2010 (Simou and Koutsogeorgou, 2014), παρά το γεγονός πως ήταν μειωμένες σε σχέση με άλλα κονδύλια και πριν από την κρίση (Christodoulou and Anagnostopoulos, 2013). Αυτό έχει βέβαια σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος επιδείνωσης του προβλήματος. Τέλος, οι νομπελίστες Αμάρτια Σεν και Paul Krugman συμφωνούν ότι, η απάντηση στις σοβαρές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία είναι τα εθνικά συστήματα υγείας και η εθνική ασφάλιση (WHO, 2009).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ήδη προειδοποιήσει ότι ο αρνητικός αντίκτυπος της κρίσης θα είναι σφοδρότερος σε κράτη με χρηματοδοτικά αποθέματα σε χαμηλά επίπεδα, αδύναμους κοινωνικούς θεσμούς και κατεστραμμένες δομές, για αναπτυσσόμενα κράτη των οποίων η οικονομική στήριξη θα περιοριστεί ή για ανεπτυγμένα κράτη που έχουν ζητήσει επείγουσα βοήθεια από το ΔΝΤ, αλλά και για τις ευαίσθητες εκείνες πληθυσμιακές ομάδες που βρίσκονται στο εσωτερικό των εύρωστων οικονομικά χωρών. Η οικονομική κρίση δημιουργεί, προβλήματα στη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνεται η λειτουργία των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας λόγω της αυξημένης ζήτησης που προκαλεί η οικονομική κρίση και ο κλυδωνισμός του συστήματος (Καραϊσκού, Μαλλιάρου, Σαράφη, 2012).

Τα κράτη, στα πλαίσια των πολιτικών τους για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα και τις περικοπές στους προϋπολογισμούς για τις δαπάνες που αφορούν την υγεία, ενώ οι εισφορές τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων, καθώς και των ίδιων των ασθενών για τη συμμετοχή στο κόστος των υπηρεσιών υγείας, αυξάνονται (Τσαφαντάκης, 2013).

Αύξηση παρουσιάζει και η ίδια η ζήτηση των υπηρεσιών υγείας των δημόσιων φορέων, μια αύξηση η οποία είναι δικαιολογημένη εφόσον οι αποδοχές των πολιτών μειώνονται σημαντικά, ενώ επιβάλλονται διάφορες αλλαγές και ρυθμίσεις όσον αφορά την κάλυψη των ασφαλιστικών υπηρεσιών υγείας. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η οικονομική κρίση δεν επηρεάζει μόνο από οικονομικής πλευράς τα συστήματα υγείας με τρόπο άμεσο, αλλά και έμμεσα. Η κρίση, δηλαδή, έχει επιπτώσεις και σε τομείς οι οποίοι επηρεάζουν έμμεσα τα επίπεδα της υγείας του πληθυσμού, εφόσον οι κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας, όπως είναι το εισόδημα και η εργασία, πλήττονται ή πιέζονται, με αποτέλεσμα οι κραδασμοί να φτάνουν να διαμορφώνουν και την υγειονομική πολιτική μιας χώρας.

Πέρα από αυτό, είναι βέβαιο ότι απαιτείται επιπλέον έρευνα και σε βάθος χρόνου σχετικά με τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στα συστήματα υγείας, όμως οι μέχρι τώρα ενδείξεις και η εμπειρία από προηγούμενες κρίσεις, υποδεικνύουν ότι σε συνδυασμό με την αύξηση της ανεργίας το όλο κεντρικό σύστημα πλήττεται βαριά. Ταυτόχρονα πλήττονται τα υποσυστήματα, συμπεριλαμβανομένου και της δημόσιας υγείας και κατ' επέκταση το ίδιο το άτομο βάλλεται πανταχόθεν.

Γ. Οικονομική κρίση και οικογένεια

Όπως είναι αναμενόμενο, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το άτομο έχουν άμεσο αντίκτυπο στην οικογένεια και στο οικογενειακό σύστημα, εφόσον κάθε άτομο διαδραματίζει το δικό του ρόλο στην δική του οικογένεια, επομένως η οικονομική κρίση επηρεάζει και διαταράσσει σε μεγάλο βαθμό το οικογενειακό σύστημα και τους οικογενειακούς δεσμούς. Μέσα στα πλαίσια μιας οικονομικής κρίσης και των συνεπακόλουθών της, η οικογένεια δυσκολεύεται ή και αδυνατεί να προσαρμοστεί στις νέες αλλαγές που της επιβάλλονται από εξωτερικούς και πέρα από τον έλεγχό της παράγοντες.

Η σημερινή εικόνα της οικογένειας είναι μια θλιβερή εικόνα: ουρές στα συστήματα, στα φαρμακεία, στα κοινωνικά παντοπωλεία και στα νοσοκομεία, ενδοοικογενειακές συγκρούσεις,

αναστάτωση, αδυναμία συνεργασίας και εποικοδομητικής επικοινωνίας και στις πιο σοβαρές περιπτώσεις βία, χρήση ουσιών και αλκοόλ, ψυχοφάρμακα και τζόγος και παιδική κακοποίηση. Πολλές οικογένειες επιστρέφουν στις πατρογονικές εστίες και στον τόπο καταγωγής, με σκοπό τη μείωση των εξόδων διαμονής, αλλάζουν το προϋπάρχον μοντέλο της κατανάλωσης (ένδυση, υποβάθμιση διατροφικού μοντέλου), δεν ψυχαγωγούνται, δεν πάνε διακοπές, δεν βρίσκονται με φίλους, περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να δανειστούν ή εξαρτούνται από την ελεημοσύνη άλλων ή καταφεύγουν στις κοινωνικές υπηρεσίες και φιλανθρωπικούς οργανισμούς για τα απαραίτητα.

Η ανεργία επηρεάζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο το άτομο και η ανεργία κατ' επέκταση επηρεάζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και την οικογένεια, η οποία υποφέρει συνήθως σιωπηρά αυτή την τρομερή συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Μειωμένο εισόδημα σημαίνει μειωμένη ή και καθόλου ψυχαγωγία και εκτόνωση, δραστικές αλλαγές στον τρόπο ζωής, πίεση και άγχος.

Η απώλεια της εργασίας ενός ή περισσότερων ατόμων μέσα στην οικογένεια, επηρεάζει τη σταθερότητα της, την αίσθηση αυταξίας και το ευ ζην. Πολλά άτομα υποφέρουν από κατάθλιψη, αλκοολισμό ή άρνηση, μεταφέροντας τους κραδασμούς στην υπόλοιπη οικογένεια. Η αδυναμία να βρει κανείς εργασία είναι στρεσογόνο, προκαλεί τρόμο και ανασφάλεια και οδηγεί σε ποικίλα σοβαρά προβλήματα, όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως. Η ρήξη των οικογενειακών σχέσεων και δεσμών μπορεί να πάρει χρόνια να αποκατασταθεί – αν αποκατασταθεί-, ενώ οι πλείστες οικογένειες πρέπει να αλλάζουν τα σχέδιά τους για το μέλλον, να πουλήσουν την περιουσία τους και να βρουν τρόπους να επιβιώσουν μέσα στην αβεβαιότητα. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι τα περισσότερα προβλήματα της οικογένειας προκαλούνται στις πλείστες περιπτώσεις από τη μείωση του εισοδήματος, είτε εξαιτίας της δραματικής μείωσης του μισθού είτε της ανεργίας, αλλάζοντας άρδην τα δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα, ο πατέρας, με τη μείωση ή την απώλεια του εισοδήματός του, νιώθει να πλήττεται η εικόνα του άντρα που έχει μέσα του, του ατόμου δηλαδή εκείνου, το οποίο προσφέρει τα απαραίτητα στην οικογένειά του. Αρχίζει να βιώνει αισθήματα αναξιοτήτας, φόβου και ντροπής και αυτή η αδυναμία διογκώνεται ακόμα περισσότερο εξαιτίας των κοινωνικών προσδοκιών και των παγιωμένων απόψεων της κοινωνίας για το ρόλο του άντρα μέσα στην οικογένεια. Το «πρότυπο» θέλει τον σύγχρονο άντρα καταξιωμένο οικονομικά και επαγγελματικά.

Αυτά τα συναισθήματα μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο γενικευμένη επιθετικότητα και οργή, η οποία αναπόφευκτα διοχετεύεται στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Επίσης, πολλές φορές ο άντρας αποσύρεται συναισθηματικά από τη συζυγική και οικογενειακή ζωή και παρουσιάζει αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, με χρήση ουσιών αλκοόλ κλπ.

Η μητέρα, από την άλλη, βλέπει ξαφνικά την επαγγελματική της σταδιοδρομία να αναχαιτίζεται, εφόσον τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας τα παρουσιάζει ο γυναικείος πληθυσμός. Οι γυναίκες αυτές αναγκάζονται απότομα να επιστρέψουν στο σπίτι και στις οικιακές ευθύνες, με αποτέλεσμα και ως απόρροια αυτής της αλλαγής τα συναισθήματα θλίψης και απογοήτευσης και πολλές φορές της κατάθλιψης, διότι αισθάνονται τα προσωπικά τους όνειρα να κομματιάζονται και βρίσκονται ξαφνικά εξολοκλήρου εξαρτημένες από το σύζυγό τους (αν ο ίδιος έχει εργασία). Έτσι, αναπόφευκτα, η σχέση μεταξύ των συζύγων κλυδωνίζεται και αρχίζουν να παρουσιάζονται συγκρούσεις, πολλές φορές ιδιαίτερα έντονες. Στα ζευγάρια, μάλιστα, στα οποία υπήρχαν ήδη προβλήματα, το πλήγμα της κρίσης είναι ακόμα μεγαλύτερο και ακόμα πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Ένας μεγάλος όγκος ερευνών και στατιστικών στοιχείων, καταδεικνύει ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει βαθιά τις σχέσεις των δυο φύλων. Παρόλο που οι γυναίκες ανέκαθεν υφίσταντο σε μεγαλύτερο βαθμό ανισότητες στις αμοιβές, στις ευκαιρίες απασχόλησης και καριέρας και γενικά στον εργασιακό τους ρόλο, μέσα στην κρίση γίνονται ακόμα πιο εύκολα θύματα απολύσεων, μειωμένων αμοιβών, διακρίσεων, εκμετάλλευσης, ακόμα και σεξουαλικής παρενόχλησης.

Υπάρχουν, βέβαια και οι περιπτώσεις όπου ο άντρας χάνει τη δουλειά του ενώ η γυναίκα εξακολουθεί να εργάζεται και στις περιπτώσεις αυτές η ισορροπία διαταράσσεται εξίσου, εφόσον ερεθίζεται το παραδοσιακό στερεότυπο που θέλει τον άντρα κουβαλητή, κοινωνικά και επαγγελματικά ισχυρό και σταθερό και από την άλλη τη γυναίκα προσανατολισμένη στα του σπιτιού, την οικογένεια και την ανατροφή των παιδιών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι σχέσεις των δυο φίλων διαταράσσονται, γίνονται πιο ανταγωνιστικές και επέρχεται η αποξένωση και η αποσταθεροποίηση.

Εκτός από τη σχέση άντρα-γυναίκας μέσα στην οικογένεια, πλήττεται και ο δεσμός γονέα-παιδιού, ένας δεσμός ο οποίος γίνεται σαφώς πιο εύθραυστος. Οι γονείς, εξαιτίας της τεράστιας πίεσης που νιώθουν και κάτω από το βάρος των προβλημάτων τους, γίνονται συχνά σκληροί, ευερέθιστοι, πειστικοί και τιμωρητικοί ή και εντελώς αδιάφοροι απέναντι στα παιδιά τους και

τα θέματα που εκείνα αντιμετωπίζουν. Ως αποτέλεσμα το παιδί αρχίζει να απομακρύνεται σιγά-σιγά από κοντά τους και ίσως οδηγηθεί σε αντικοινωνική συμπεριφορά, ουσιοεξαρτήσεις ή απόσυρση.

Μέσα σε όλα αυτά επέρχεται και μια σύγχυση οικογενειακών ρόλων, φαινόμενο επίσης σοβαρό και χαρακτηριστικό των οικονομικών κρίσεων. Πολλά παιδιά ίσως αναγκαστούν να αναλάβουν άλλους ρόλους μέσα στην οικογένεια, ρόλους προστατευτικούς ή υποστηρικτικούς και να αναγκαστούν να ωριμάσουν πιο νωρίς και κάτω από μεγάλη πίεση. Μέσα τους όμως τα παιδιά αυτά μπορεί να νιώθουν θυμό και οργή ή εγκλωβισμένα σε μια κατάσταση χωρίς διαφυγή και ως μελλοντικοί ενήλικες θα φέρουν βαθιά τραύματα, ίσως και για πάντα.

Αυτό που έχει καταστεί σαφές και από την ίδια την εικόνα που παρουσιάζει η κοινωνία σήμερα, είναι πως οι οικογένειες με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, λίγους ή καθόλου πόρους, αντιμετωπίζουν και τις σημαντικότερες δυσκολίες και τα σοβαρότερα προβλήματα στο να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν την κρίση σε καθημερινό επίπεδο. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στην έλλειψη υλικών αγαθών και πόρων, αλλά και στην απουσία των γνωστικών μέσων, απαραίτητων για αποτελεσματική και ορθολογική αντιμετώπιση των δυσκολιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – Η ΕΡΕΥΝΑ

ΙΙΙ – 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τη χρήση πλατφόρμας ερευνών και ερωτηματολόγιο που ετοιμάστηκε για το συγκεκριμένο σκοπό (παράρτημα). Το ερωτηματολόγιο, πέρα από την καταχώρηση δημογραφικών στοιχείων του ερωτώμενου, το αποτελούσαν ερωτήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης στο άτομο και την οικογένεια, όπου κάθε ερωτώμενος μπορούσε να επιλέξει μόνο μια απάντηση. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν κλειστού τύπου ερωτήσεις και κάλυπταν ένα φάσμα της ψυχολογικής κατάστασης του ερωτώμενου σε σχέση με τις σχέσεις του, την ποιότητα ζωής του και τις αλλαγές που επέφερε η κρίση στην καθημερινότητά του. Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στον παγκόσμιο ιστό και ο σύνδεσμος κοινοποιήθηκε σε διάφορες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης μαζί με τα κριτήρια τα οποία ορίστηκαν (ηλικία άνω των 18 ετών και να είναι κάτοικοι Κύπρου) χωρίς άλλες επεμβάσεις ως προς το δείγμα. Σκοπός ήταν να συγκεντρωθεί εθελοντικά ένα ικανοποιητικό ποσοστό ερωτώμενων, με όσο το δυνατόν πιο τυχαίο τρόπο, το οποίο να είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στην Κύπρο κατά την περίοδο την οποία διεξήχθη η έρευνα.

ΙΙΙ – 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 160 άτομα, εκ των οποίων τα 57 ήταν άντρες και οι 103 γυναίκες. Το δείγμα το αποτελούν άτομα άνω των 18 ετών, τα οποία διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο. Από το σύνολο, οι 152 δήλωσαν ότι είναι ελληνοκύπριοι και 6 ότι είναι άλλης εθνικότητας, ενώ μόνο ένας/μια τουρκοκύπριος/α έλαβε μέρος. Σημειώνουμε ότι δεν απάντησαν όλοι σε όλες τις ερωτήσεις, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε αν οφείλεται σε τεχνικούς λόγους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απάντησης του ερωτηματολογίου, μέσω της πλατφόρμας. 96 άτομα δήλωσαν έγγαμοι, 47 άγαμοι και 15 ότι συζούν. Τα σχετικά γραφήματα παρατίθενται πιο κάτω.

Γράφημα 1 - Φύλο

Γράφημα 2 - Εθνικότητα

Γράφημα 3 - Οικογενειακη Κατασταση

Όσον αφορά τις ηλικίες των ατόμων του δείγματος, εδώ υπήρξε και η πρώτη δικλείδα που τέθηκε για την έρευνα. Τα άτομα ζητήθηκε να είναι άνω των 18 ετών, ούτως ώστε να θεωρούνται νομικά ενήλικες και μη εξαρτόμενα πρόσωπα από τους γονείς ή τους κηδεμόνες. Ο διαχωρισμός των ηλικιών έγινε καθαρά για πρακτικούς λόγους, έχοντας υπόψη τη σημερινή πραγματικότητα, η οποία θέλει τους νέους 18-35 ετών να κάνουν ή να επιδιώκουν την σπουδαστική και επαγγελματική τους εισαγωγή, οι ηλικίες 36-50 να έχουν ήδη μπει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και να κινούνται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και από 51 και άνω να βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο βαθμό στη δικτύωση, το κοινωνικό και το επαγγελματικό επίπεδο. Ακολουθεί το σχετικό γράφημα σε σύνολο 157 απαντήσεων.

Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος σε σύνολο 156 απαντήσεων (116 άτομα), δήλωσαν ότι τα μηνιαία έξοδα διαβίωσης τους καλύπτονται από προσωπική εργασία, ενώ 33 άτομα δήλωσαν ότι καλύπτονται από την οικογένεια. Ένας μικρός αριθμός (7 άτομα) δήλωσαν ότι τα μηνιαία έξοδα διαβίωσής τους καλύπτονται από επιδόματα. Είναι φανερό ότι το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος εξακολουθεί να εργάζεται –ανεξάρτητα κάτω από ποιο εργασιακό καθεστώς, κάτι που διερευνάται επίσης και θα αναλυθεί πιο κάτω- και συντηρείται με την εργασία του. Αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα, εφόσον ενδέχεται να οδηγήσει σε διάφορα συμπεράσματα, όπως για παράδειγμα ότι η ανεργία δεν είναι απόλυτος παράγοντας ή ο μόνος παράγοντας προβλημάτων για το άτομο και την οικογένεια, όπως διάφορα άλλα στατιστικά στοιχεία θέλουν να παρουσιάζουν.

Σε συνέχεια και στην ερώτηση «ποια είναι η εργασιακή σου κατάσταση», 78 άτομα απάντησαν ότι εργάζονται με πλήρη απασχόληση, 24 ότι εργάζονται ως αυτοεργοδοτούμενοι, 13 ως εποχιακοί, 12 ότι εργάζονται ως ημιαπασχολούμενοι ενώ 30 άτομα δήλωσαν ότι είναι άνεργοι (10 εκ των οποίων ότι είναι άνεργοι που δεν αναζητούν εργασία). Είναι, επομένως, προφανές, ότι η πλειοψηφία του δείγματος (157 απαντήσεις) εξακολουθεί να έχει κάποιας μορφής απασχόληση και άρα ένα εισόδημα για τα προς το ζην. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την εξέλιξη της αποκωδικοποίησης της έρευνας, εφόσον, όπως αποδεικνύεται, μια πολύ σημαντική συνέπεια της κρίσης δεν είναι μόνο η αυξημένη ανεργία, αλλά πιο ειδικά, η μείωση του εισοδήματος του ατόμου. Ακόμα δηλαδή και αυτοί που εργάζονται, είναι αντιμέτωποι με άλλες καταστάσεις παρεμφερείς των ανέργων (σχετιζόμενες με το εισόδημα) και στοιχεία έξω από τον έλεγχό τους.

Στη σχετική με το μορφωτικό επίπεδο ερώτηση, προκύπτει ότι το δείγμα μας (158 απαντήσεις) είναι κατά πλειοψηφία απόφοιτοι ανώτατων ιδρυμάτων (64 άτομα, εκ των οποίων οι 46 είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών διπλωμάτων), ενώ ακολουθούν οι απόφοιτοι λυκείου (32 άτομα). Έντεκα (11) άτομα δήλωσαν απόφοιτοι τεχνικών σχολών, 2 απόφοιτοι γυμνασίου και 3 απόφοιτοι δημοτικού. Φαίνεται ότι τα αποτελέσματα της έρευνας, αφορούν άτομα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί και έχουν εφόδια για επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη, κάτι που προστίθεται στα υπέρ της έρευνας, εφόσον τα συμπεράσματα που εξάγονται αφορούν άτομα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί, καταρτιστεί και έχουν τα εφόδια που απαιτούνται, εντούτοις η οικονομική κρίση έχει επιφέρει σημαντικό πλήγμα.

Το κυρίως μέρος της έρευνας ξεκινά με μια σειρά ερωτήσεων που αφορούν την οικογένεια και σκοπό έχουν να διαπιστωθεί κατά πόσον η οικονομική κρίση έχει επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή αρνητικής φύσεως στη ζωή τους. Σύμφωνα με την οδηγία, ο ερωτώμενος πρέπει να τοποθετηθεί σχετικά με το σε ποιο βαθμό έχει κατά τη γνώμη του επηρεάσει η οικονομική κρίση την οικογένειά του, σε συγκεκριμένα ζητήματα που του δίνονται. Έτσι, στην ερώτηση σε ποιο βαθμό έχει μειωθεί το οικογενειακό εισόδημα, 50 άτομα απάντησαν ότι έχει μειωθεί πολύ, ενώ ακολουθεί η απάντηση Μέτρια, με 45 άτομα. Από τις 151 απαντήσεις στην ερώτηση, μόνο 6 άτομα έχουν απαντήσει Καθόλου, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την οικογένεια, σε διάφορους βαθμούς, όπως είναι λογικό, επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση της εργασίας. Οι απαντήσεις που δόθηκαν στις υπόλοιπες ερωτήσεις του επιπέδου αυτού, ενισχύουν το συμπέρασμά μας αυτό:

- Στην ερώτηση σε ποιο βαθμό έχει μειωθεί το εισόδημα των μελών της οικογένειας, 52 άτομα απάντησαν πολύ, 46 άτομα απάντησαν μέτρια, ενώ μόνο 6 απάντησαν καθόλου, σε ένα σύνολο 155 απαντήσεων.
- Στην ερώτηση σε ποιο βαθμό έχει μειωθεί η αποταμίευση των μελών της οικογένειας, 72 άτομα απάντησαν πάρα πολύ, 48 άτομα απάντησαν πολύ, ενώ μόνο 4 απάντησαν καθόλου, σε ένα σύνολο 154 απαντήσεων.
- Στην ερώτηση σε ποιο βαθμό έχουν μειωθεί οι δαπάνες για ένδυση, 75 άτομα απάντησαν πολύ, 34 άτομα πάρα πολύ και μόνον 6 άτομα απάντησαν καθόλου, σε ένα σύνολο 155 απαντήσεων.

- Στην ερώτηση αν έχουν μειωθεί οι δαπάνες της οικογένειας για ψυχαγωγία, σε ένα σύνολο 155 απαντήσεων και πάλι, 55 άτομα απάντησαν ότι έχει μειωθεί πολύ, 44 άτομα ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ, 29 άτομα ότι έχει μειωθεί μέτρια και μόνο 7 άτομα ότι δεν έχει μειωθεί καθόλου.
- Μια εξαιρετικά σημαντική ερώτηση για την έρευνα ήταν η ερώτηση σε ποιο βαθμό έχει επηρεαστεί η ψυχολογική/συναισθηματική κατάσταση των μελών της οικογένειας εξαιτίας της κρίσης, όπου σε ένα σύνολο 153 απαντήσεων, 32 άτομα απάντησαν πάρα πολύ, 40 άτομα πολύ, 40 άτομα μέτρια, ενώ 25 άτομα λίγο. Τα αποτελέσματα μαρτυρούν ότι πράγματι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει συναισθηματικά άτομα και οικογένειες και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό.
- Σε ερώτηση σχετικά με το κατά πόσον εξαιτίας της οικονομικής κρίσης έχει αυξηθεί το άγχος μέσα στην οικογένεια, σε ένα σύνολο 155 απαντήσεων προκύπτει ότι 44 άτομα θεωρούν ότι έχει αυξηθεί πολύ, 37 άτομα λίγο, 32 άτομα πάρα πολύ, 28 άτομα μέτρια και 14 άτομα καθόλου.

Παρόλα αυτά, σε ερωτήσεις σχετικά με το κατά πόσον εξαιτίας της οικονομικής κρίσης έχουν αυξηθεί οι εντάσεις μέσα στην οικογένεια και αν έχει επηρεαστεί η επικοινωνία ή η σχέση του ερωτώμενου με άτομα της οικογένειας, οι απαντήσεις έτειναν περισσότερο στο καθόλου ή στο λίγο, κάτι που πιθανόν να εξηγείται από το γεγονός ότι η πλειοψηφία του δείγματος είναι άτομα με μόρφωση και εκπαίδευση και άρα ικανά να διαχειρίζονται καλύτερα καταστάσεις και συμπεριφορές μέσα στις οικογένειές τους. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διεξαγωγή μιας έρευνας γύρω από αυτό το σημείο, ούτως ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα και να δοθούν απαντήσεις.

Πίνακας Απαντήσεων 1	Καθόλου	Λίγο	Μέτρια	Πολύ	Πάρα πολύ
Έχει μειωθεί το οικογενειακό σου εισόδημα (155 απ.)	6	26	46	52	25
Έχει μειωθεί η αποταμίευση των μελών της οικογένειας (154 απ.)	4	18	12	48	72
Έχουν μειωθεί οι δαπάνες σας για ένδυση (155 απ.)	6	13	27	75	34
Έχουν μειωθεί οι δαπάνες σας για ψυχαγωγία (155 απ.)	7	20	29	55	44
Έχει επηρεαστεί η ψυχολογική/συναισθηματική κατάσταση των μελών της οικογένειας (153 απ.)	16	25	40	40	32
Έχουν επηρεαστεί οι διαπροσωπικές σχέσεις των μελών της οικογένειας (π.χ. καναδιζούν πιο συχνά κλπ) (156 απ.)	56	37	33	20	10
Έχουν αυξηθεί οι εντάσεις μέσα στην οικογένεια (154 απ.)	53	41	28	25	7
Έχει επηρεαστεί η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια (155 απ.)	68	37	25	17	8
Έχει επηρεαστεί αρνητικά η σχέση σου με την οικογένειά σου (155 απ.)	84	36	18	10	7
Υπάρχει περισσότερο άγχος μέσα στην οικογένεια (155 απ.)	14	37	28	44	32

Η επόμενη σειρά ερωτήσεων αφορούσε το ίδιο το άτομο προσωπικά και σε ατομικό επίπεδο. Ο ερωτώμενος κλήθηκε να απαντήσει σε ποιο βαθμό η οικονομική κρίση επηρέασε εκείνον και τη ζωή του και λήφθηκαν πολύ ξεκάθαρες απαντήσεις. Για παράδειγμα, στις ερωτήσεις που αφορούσαν τον τυχόν αρνητικό αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στο εισόδημα του ερωτώμενου (Έχουν μειωθεί τα χρήματα που έχω στη διάθεσή μου για το μήνα, έχουν μειωθεί τα έξοδά μου για ψυχαγωγία και χόμπι και έχουν μειωθεί τα έξοδά μου για ένδυση και προσωπικά αντικείμενα) οι απαντήσεις κυμάνθηκαν στο πολύ και στο πάρα πολύ, ενώ το καθόλου κυμαίνεται πολύ χαμηλά στις απαντήσεις.

Στην ομάδα των ερωτήσεων ψυχολογικής φύσεως, οι απαντήσεις φαίνεται να συγκεντρώνονται κάπου στο μέσο, εκτός από την ερώτηση αν το υποκείμενο έχει απομακρυνθεί από τους φίλους του εξαιτίας της κρίσης, όπου η συντριπτική πλειοψηφία (85 άτομα) απάντησε πως όχι. Αυτό είναι απόλυτα λογικό αν αναλογιστούμε ότι ο άνθρωπος σε περιόδους δυσκολιών αναζητεί στήριξη συνήθως και όχι απομόνωση.

Τέλος, αξίζει να παρατηρήσουμε ότι στην ερώτηση σε ποιο βαθμό το υποκείμενο έχει αρνητική διάθεση τις περισσότερες φορές, οι απαντήσεις μοιάζουν να εξισορροπούνται στο καθόλου και στο λίγο (40 και 50 απαντήσεις αντίστοιχα), ενώ ανάμεσα στο μέτρια και στο πολύ φαίνεται να υπάρχει επίσης ισορροπία (29 και 24 απαντήσεις αντίστοιχα), ενώ στην ερώτηση για το άγχος και σε ένα σύνολο 156 απαντήσεων, 21 άτομα απάντησαν ότι δεν αγχώνονται περισσότερο, ενώ οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι έχει αυξηθεί το άγχος τους σε κάποιο βαθμό, με 43 άτομα να δηλώνουν πως έχει αυξηθεί κατά πολύ. Επομένως, η οικονομική κρίση έχει δυο σοβαρές συνέπειες στο άτομο και την οικογένεια, οι οποίες σχετίζονται με τη μείωση του εισοδήματος και την αύξηση του άγχους.

Πίνακας απαντήσεων 2	Καθόλου	Λίγο	Μέτρια	Πολύ	Πάρα πολύ	Αρ. Απ.
Έχουν μειωθεί τα χρήματα που έχω στη διάθεσή μου για το μήνα	5	23	23	59	49	157
Έχουν μειωθεί τα έξοδά μου για ψυχαγωγία και χόμπι	8	19	19	58	50	154
Έχουν μειωθεί τα έξοδά μου για ένδυση και προσωπικά αντικείμενα	5	22	23	61	45	156
Έχει επηρεαστεί αρνητικά η ψυχολογία μου γενικά	23	28	40	41	21	153
Αισθάνομαι περισσότερο απαισιόδοξος από πριν	33	33	29	37	23	155
Έχω απομακρυνθεί από την οικογένειά μου και τους φίλους μου εξαιτίας της κρίσης	85	25	25	13	9	157
Έχει αυξηθεί το άγχος μου	21	36	31	43	25	156
Έχω αρνητική διάθεση τις περισσότερες φορές	40	50	29	24	12	155

Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν στο επόμενο σκέλος να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τα συναισθήματα που βιώνουν το τελευταίο διάστημα. Στην ερώτηση κατά πόσον το υποκείμενο νιώθει αναστατωμένο εξαιτίας ενός γεγονότος τον τελευταίο καιρό, στο σύνολο 157 απαντήσεων, οι 68 απάντησαν Μερικές φορές, 46 απάντησαν Αρκετά συχνά, ενώ μόνον 6 απάντησαν Καθόλου. Γενικά, όπως φαίνεται και στο σχετικό Πίνακα Απαντήσεων 3, τα άτομα βιώνουν αρνητικά συναισθήματα σε διάφορους βαθμούς, παρότι παρατηρείται μια τάση προς το κέντρο του πίνακα, με τις επιλογές Μερικές Φορές και Αρκετά Συχνά να επιλέγονται περισσότερο.

Πίνακας Απαντήσεων 3	Ποτέ	Σχεδόν ποτέ	Μερικές φορές	Αρκετά συχνά	Πολύ συχνά	Αρ. Απ.
Αναστατωμένος εξαιτίας ενός γεγονότος	6	21	68	46	16	157
Ότι δεν είσαι σε θέση να ελέγξεις τη ζωή σου	29	25	59	27	17	157
Νευρικότητα και στρες	9	17	61	43	27	157
Σίγουρος για τις ικανότητές σου να διαχειρίζεσαι προσωπικά προβλήματα	5	11	55	48	33	152
Ότι τα πράγματα πηγαίνουν όπως τα θέλεις	6	22	81	32	14	155
Ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την καθημερινότητά σου	19	44	59	19	11	152
Ότι είσαι σε θέση να ελέγξεις τον εκνευρισμό σου	6	21	55	46	27	155
Ότι έχεις τον έλεγχο των καταστάσεων	5	14	64	50	21	154
Θυμωμένος για πράγματα που είναι εκτός του δικού σου ελέγχου	11	14	52	47	31	155
Ότι οι δυσκολίες είναι τόσο πολλές που δεν μπορείς να τις ξεπεράσεις	17	38	57	26	14	152

Το επόμενο σκέλος αφορούσε μια αριθμητική κλίμακα, όπου οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να τοποθετηθούν σχετικά με το βαθμό ικανοποίησής τους σε τέσσερις βασικές πτυχές της ζωής τους: την οικονομική τους κατάσταση, την ψυχαγωγία τους, τις προσωπικές τους σχέσεις και την υγεία τους. Όσον αφορά την ικανοποίησή τους για την οικονομική τους κατάσταση, από ένα σύνολο 158 απαντήσεων η πλειοψηφία (34 άτομα) βαθμολόγησε 5, ενώ μόνον 19 άτομα βαθμολόγησαν την ικανοποίησή τους για τα οικονομικά τους με 8 και πάνω (13 άτομα με 8, 4 άτομα με 9 και 2 με 10). Γενικά 70 άτομα βαθμολόγησαν κάτω από 5, ενώ πάνω από 5 βαθμολόγησαν οι 54 ερωτηθέντες. Λαμβάνοντας υπόψη και την πλειοψηφία, η οποία βαθμολόγησε με 5, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση σχετικά με την οικονομική κατάσταση, η οποία παρουσιάζεται και ως το κύριο πρόβλημα.

Όσον αφορά την ικανοποίηση των υποκειμένων για την ψυχαγωγία που απολαμβάνουν, σε ένα σύνολο 157 απαντήσεων η πλειοψηφία (104 άτομα) βαθμολόγησε και πάλι με 5 και κάτω (29 άτομα βαθμολόγησαν 5).

Το σημείο όπου ζητήθηκε να βαθμολογηθεί η ικανοποίησή τους όσον αφορά τις προσωπικές τους σχέσεις, 26 άτομα βαθμολόγησαν με 5, ενώ 101 άτομα έδωσαν βαθμολογία ικανοποίησης 6 και πάνω, σε σύνολο 157 απαντήσεων. Ακόμα κι αν λάβουμε υπόψη ότι πολλές φορές οι ερωτώμενοι τείνουν να συγκεντρώνονται στο μέσο της κλίμακας, εντούτοις είναι προφανές ότι οι ερωτώμενοι δεν θεωρούν ότι οι προσωπικές τους σχέσεις έχουν αλλοιωθεί σημαντικά και νιώθουν έναν βαθμό ικανοποίησης γι' αυτές.

Όσον αφορά την υγεία, φαίνεται ότι δεν υπάρχει επηρεασμός και τα άτομα είναι γενικώς ευχαριστημένα με την κατάσταση της υγείας τους. Συγκεκριμένα, 136 άτομα από τα 155 βαθμολόγησαν με 5 και πάνω την ικανοποίησή τους. Φαίνεται ότι στην Κύπρο, τα προβλήματα που έχει επιφέρει η κρίση τόσο στο άτομο όσο και στην οικογένεια, δεν επηρεάζει προς το παρόν την προσωπική υγεία, τουλάχιστον στο μεγάλο βαθμό στον οποίο φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί σε άλλες χώρες του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας.

Πίνακας Απαντήσεων 4

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Αρ. Απ.
Οικονομική κατάσταση	13	7	21	17	12	34	20	15	13	4	2	158
Ψυχαγωγία	6	14	19	15	21	29	13	17	14	4	5	157
Προσωπικές σχέσεις	1	4	5	9	11	26	17	23	23	23	15	157
Υγεία	4	2	1	7	5	15	20	21	30	22	28	155

Στην προτελευταία ερώτηση, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν σε μια κλίμακα από το 1-10 το πώς νιώθουν ότι πάνε γι' αυτούς τα πράγματα τον τελευταίο καιρό. Η πλειοψηφία τοποθετήθηκε στο 7 (36 άτομα) σε ένα σύνολο 151 απαντήσεων. Φαίνεται ότι οι ερωτώμενοι τοποθετούνται κοντά στο μέσον και πιο ψηλά, κάτι που καταδεικνύει ότι τα πράγματα δεν ξεφεύγουν ακόμα από τον έλεγχο.

Πίνακας Απαντήσεων 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Αρ. Απ.
3 (2%)	7 (5%)	11 (7%)	16 (11%)	25 (17%)	21 (14%)	36 (24%)	20 (13%)	10 (7%)	2 (1%)	151

Στην τελευταία ερώτηση, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να τοποθετηθούν με ένα Ναι ή ένα Όχι στο πού πιστεύουν ότι η κρίση έχει συμβάλει θετικά στη ζωή τους. Ένα αξιόλογο εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι σε όλες τις ερωτήσεις η πλειοψηφία τοποθετήθηκε θετικά και με εξαίρεση την ερώτηση αν το υποκείμενο έχει βελτιώσει τη σχέση του με τους άλλους όπου η διαφορά είναι σχετικά με τα άλλα σημεία μικρότερη (87 άτομα είπαν Ναι και 66 άτομα είπαν Όχι), η διαφορά ήταν ξεκάθαρη και κάθετη.

Σε ένα σύνολο 155 απαντήσεων, 125 άτομα δήλωσαν ότι τώρα δίνουν μεγαλύτερη σημασία στα ουσιαστικά πράγματα και 104 άτομα δήλωσαν ότι η κρίση τους έχει φέρει πιο κοντά στην οικογένειά τους. Αυτό συνάδει με τα ευρήματα της έρευνας σε προηγούμενες ερωτήσεις, όπου τα υποκείμενα δήλωσαν ότι η σχέση τους με την οικογένειά τους δεν αλλοιώθηκε αρνητικά.

Σε ένα σύνολο 154 απαντήσεων, 133 άτομα δήλωσαν ότι έμαθαν τώρα να ιεραρχούν τις ανάγκες τους και σε ένα σύνολο 153 απαντήσεων, 121 άτομα είπαν ότι τώρα αντιμετωπίζουν πιο σοβαρά τη ζωή τους. Τέλος, σε ένα σύνολο 151 απαντήσεων, 118 άτομα είπαν ότι τώρα προσπαθούν περισσότερο να βοηθήσουν τους γύρω τους.

Τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά, εφόσον καταδεικνύουν μέσα από ένα δείγμα 155 περίπου ατόμων, ότι η κρίση τελικά δεν έχει επιφέρει μόνο αρνητικά, αλλά έχει ταρακουνήσει πολλούς ανθρώπους με τρόπο και σε βαθμό που να αλλάξουν κάποια πράγματα στη ζωή τους προς το καλύτερο και να βλέπουν τη θέση τους μέσα στον κόσμο υπό άλλη οπτική γωνία.

Πίνακας Απαντήσεων 6	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Αρ. Απ.
Δίνω μεγαλύτερη σημασία στα ουσιαστικά πράγματα	125	30	155
Έμαθα να ιεραρχώ τις ανάγκες μου	133	21	154
Έχω βελτιώσει τις σχέσεις μου με τους άλλους	87	66	153
Αντιμετωπίζω πιο σοβαρά τη ζωή μου	121	32	153
Με έχει φέρει πιο κοντά στην οικογένειά μου	104	51	155

Πίνακας Απαντήσεων 6	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Αρ. Απ.
Προσπαθώ περισσότερο να βοηθήσω τους γύρω μου	118	33	151

III – 3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το ερώτημα το οποίο έχει τεθεί εξαρχής για την ερευνητική διάσταση της εργασίας, απαντάται πλήρως. Η παρατεταμένη οικονομική κρίση επηρεάζει τόσο το άτομο όσο και την οικογένεια και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Ο αριθμός του δείγματος κρίνεται ικανοποιητικός για μια έρευνα του είδους και τα πορίσματα καλύπτουν επαρκώς το θέμα της εργασίας.

Η πλειοψηφία του δείγματος καλύπτει τα έξοδά της με προσωπική εργασία και μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό παρουσιάζεται να συντηρείται από επιδόματα. Το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε την ακριβή φύση των επιδομάτων αυτών δεν εμποδίζει την εξαγωγή συμπερασμάτων, εφόσον δεν αποτελεί στόχο της έρευνας η διαλεύκανση του τύπου των επιδομάτων, παρά το ποιο, κατά προσέγγιση, ποσοστό των συμμετεχόντων βασίζεται στα επιδόματα και το ποσοστό αυτό είναι σχετικά μικρό.

Ούτως ή άλλως, μέσα από την έρευνα έχει διαφανεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί δεν είναι η απώλεια εργασίας αυτή καθαυτή, αλλά αυτό που συνεπάγεται κάτι τέτοιο, δηλαδή η απώλεια ή μείωση του εισοδήματος. Πρόκειται για μια αλυσιδωτή αντίδραση, με σημαντικές προεκτάσεις. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι εξακολουθούν να εργάζονται, θέτουν ως το πιο σημαντικό πρόβλημα το εισόδημα και αυτό συμπεραίνεται μέσα από τις απαντήσεις που δόθηκαν και είναι ένα από τα στοιχεία που πρέπει να αξιοποιήσουμε για μελλοντικές έρευνες γύρω από το θέμα. Διότι επί του παρόντος, τα στοιχεία και οι μελέτες επικεντρώνονται στην ανεργία σχεδόν αποκλειστικά και δεν συμπεριλαμβάνουν ή δεν εστιάζουν στην απώλεια εισοδήματος και των εργαζόμενων, κάτι που προφανώς απασχολεί πάρα πολύ τους ερωτώμενους.

Η πλειοψηφία του δείγματος είναι απόφοιτοι Λυκείου και ΑΕΙ και αρκετοί από αυτούς είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και αυτό αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την έρευνα. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 2014 (CySTAT), η Κύπρος έχει το έβδομο υψηλότερο ποσοστό νέων (20-24 χρονών) με μορφωτικό επίπεδο τουλάχιστον την ανώτερη δευτεροβάθμια, στην Ευρώπη και την πέμπτη θέση σε ποσοστά πληθυσμού ηλικίας 30-34

χρονών με προσόντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 47,8. Φαίνεται, λοιπόν, ότι το δείγμα το αποτέλεσαν άτομα τα οποία έχουν τύχει σημαντικής εκπαίδευσης και μόρφωσης και έχουν υψηλά επίπεδα κρίσης και κατανόησης, καθώς και διαχείρισης καταστάσεων. Τα άτομα αυτά παρείχαν μέσω των απαντήσεών τους, ξεκάθαρες συσχετίσεις της οικονομικής κρίσης με την απώλεια εισοδήματος, την ψυχολογική πίεση και τις συνέπειες που εκπηγάζουν από τη συγκεκριμένη κατάσταση.

Όσον αφορά το τμήμα εκείνο των ερωτήσεων που αφορούν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην οικογένεια, προκύπτει ότι τα προβλήματα αυτά σχετίζονται και πάλι με το εισόδημα περισσότερο, παρά με οτιδήποτε άλλο, η μείωση ή η παντελής απουσία του οποίου αποτελεί και το σοβαρότερο θέμα. Οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι το εισόδημα τους μειώθηκε και ως εκ τούτου μειώθηκε η αποταμίευση των μελών και οι δαπάνες για ένδυση και ψυχαγωγία, αλλού σε μικρότερο και αλλού σε μεγαλύτερο βαθμό. Παρότι, λοιπόν, η πλειοψηφία εξακολουθεί να εργάζεται και παρά το γεγονός πως ένα ποσοστό των άνεργων δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να βρει εργασία και να εργαστεί, η μείωση του εισοδήματος και κατ' επέκταση των δαπανών, δείχνει να είναι το βασικό πρόβλημα της οικογένειας στην Κύπρο, σήμερα.

Ως φυσικό επακόλουθο και όπως επιβεβαιώνεται από τα πορίσματα της έρευνας, η κατάσταση αυτή έχει επηρεάσει ψυχολογικά/συναισθηματικά τα μέλη της οικογένειας, σε σημαντικό βαθμό. Το αποτέλεσμα, λοιπόν, είναι συναφές με τα αποτελέσματα ερευνών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σε άλλες χώρες και που αναφέρονται στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, τα οποία συσχετίζουν την οικονομική κρίση με αρνητικές επιπτώσεις πάνω στο άτομο και την οικογένεια ως σύνολο.

Ένα επιπρόσθετο στοιχείο το οποίο συνηγορεί προς αυτή την υπόθεση, είναι και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, έχει αυξηθεί το άγχος μέσα στην οικογένεια. Από τα 155 άτομα που απάντησαν σε σχετική ερώτηση, τα 141 δηλώνουν ότι έχει αυξηθεί το άγχος σε κάποιο βαθμό, μέσα στην οικογένεια.

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σημείο, το οποίο φαίνεται να διαφοροποιεί σε κάποιο βαθμό την περίπτωση της Κύπρου, είναι το γεγονός ότι παρότι τα οικονομικά προβλήματα αυξήθηκαν για την οικογένεια, όπως και το άγχος, εντούτοις η έρευνα καταδεικνύει ότι δεν έχουν αυξηθεί οι εντάσεις μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο, ούτε και έχει επηρεαστούν οι σχέσεις ή η επικοινωνία των μελών. Παρότι πολλές έρευνες και αναφορές καταδεικνύουν ότι η μείωση ή

η απουσία εισοδήματος επιφέρει διαπροσωπικές συγκρούσεις, ψυχική απομάκρυνση και αποστασιοποίηση του ενός από τον άλλον μέσα στην οικογένεια, εντούτοις στην περίπτωση της Κύπρου αυτό δεν φαίνεται να ισχύει. Αυτό πιθανόν να οφείλεται σε δυο παράγοντες-γνωρίσματα της Κυπριακής πραγματικότητας: από τη μια, μιλάμε για μια χώρα όπου το ποσοστό μόρφωσης και καλλιέργειας για τις ηλικίες οι οποίες συμμετέχουν στην έρευνα, είναι αρκετά υψηλό. Αυτό σημαίνει ότι είναι άτομα ικανά να χειριστούν και να διαχειριστούν καταστάσεις, να κρίνουν και να πάρουν αποφάσεις. Από την άλλη, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι η Κύπρος είναι μια χώρα όπου οι οικογενειακοί δεσμοί είναι ακόμα αρκετά δυνατοί και οι σχέσεις των μελών της οικογένειας ακόμα πολύ στενές, σε σχέση με άλλες χώρες.

Τα ίδια στοιχεία προκύπτουν και από το τμήμα του ερωτηματολογίου το οποίο αφορά το ίδιο το άτομο. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν και πάλι ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η απώλεια ή η απουσία εισοδήματος και οι περιορισμοί που επιφέρει αυτή η πραγματικότητα. Το άτομο, φαίνεται ότι παρότι επηρεάζεται από το πρόβλημα του εισοδήματος, εντούτοις οι προσωπικές του σχέσεις δεν αλλοιώνονται, ενώ και πάλι το άγχος δείχνει ότι έχει αυξηθεί σημαντικά. Είναι προφανές ότι υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στο άτομο και την οικογένειά του, δίχως όμως αυτές να αλλοιώνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις, τουλάχιστον σε σημαντικό βαθμό.

Όσον αφορά τα γενικότερα συναισθήματα του ατόμου, προκύπτει ότι τα άτομα βιώνουν μεν αρνητικά συναισθήματα, αλλά και πάλι όχι σε αξιοσημείωτο βαθμό ή σε βαθμό που να επηρεάζει σημαντικά τη θέση του μέσα στο οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον. Το αίσθημα της μη ικανοποίησης και της ελλείψεως, φαίνεται να επικεντρώνεται στο εισοδηματικό και την οικονομική κατάσταση γενικά, καθώς και στα όσα προκύπτουν από αυτή τη δυσκολία και όχι σε θέματα υγείας και σχέσεων, όπου τα άτομα δηλώνουν γενικά ικανοποιημένα. Ουσιαστικά, φαίνεται ότι η κατάσταση είναι μεν δύσκολη και έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές –πολλές από αυτές προς το χειρότερο- αλλά τίποτε δεν έχει ξεφύγει ακόμα από τον έλεγχο.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πορίσματα της έρευνας εκείνα, τα οποία αφορούν το κατά πόσον έχει συμβάλει και θετικά η οικονομική κρίση στη ζωή του ατόμου. Μέσα από αυτά αναγνωρίζεται το γεγονός ότι τώρα το άτομο αντιμετωπίζει τη ζωή του διαφορετικά, δίνει σημασία σε πιο ουσιαστικά πράγματα και ιεραρχεί καλύτερα τις ανάγκες του. Προκύπτει μάλιστα, ότι οι δυσκολίες έφεραν πιο κοντά τους ανθρώπους και τα μέλη της οικογένειάς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

IV - 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατ' αρχήν, πριν ακόμα προχωρήσουμε στη διερεύνηση του ρόλου ή των ρόλων που μπορεί να διαδραματίσει στο δραματικό σήμερα προσκήνιο η Συμβουλευτική, αξίζει να αναφερθούμε σε ένα σημαντικό ερώτημα, πάντα επίκαιρο, ανεξαρτήτως εποχής: Γιατί οι άνθρωποι αναζητούν βοήθεια μέσω της Συμβουλευτικής. Υπάρχει διαθέσιμος ένας τεράστιος όγκος βιβλιογραφικού υλικού, άρθρα και επιστημονικές τοποθετήσεις γύρω από το θέμα, επιλέγουμε όμως μια πολύ απλή τοποθέτηση του Steve Briggs (2015), ο οποίος με πολύ απλά λόγια συμπυκνώνει σε λίγες μόνο γραμμές όλη την ουσία της απάντησης στο πιο πάνω ερώτημα: Η συμβουλευτική είναι ήπια, δεν είναι επικριτική, είναι υποστηρικτική και μπορεί να βοηθήσει σε ένα εύρος προβλημάτων. Αποτελεί μια διέξοδο από τη σύγχυση και τον πόνο και συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα, όπως η αύξηση της αυτοεκτίμησης του ατόμου, η αφύπνιση, η αυταξία, η μεγαλύτερη σιγουριά για τον εαυτό μας και η καλύτερη οργάνωση για επίτευξη στόχων. Η Συμβουλευτική είναι μια τέχνη που μπορεί να βοηθήσει τον οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κοινωνικού στάτους και μέσα από αυτήν μπορεί κανείς να μάθει πώς να ανταποκρίνεται σωστά και εποικοδομητικά στην αβεβαιότητα.

Πέραν πάσης αμφιβολίας, η αντίδραση και η ανάληψη δράσης απέναντι σε ό,τι διαταράσσει την ισορροπία μας, τη ζωή και την καθημερινότητά μας, αποτελεί μια μορφή βασικής και υγιούς αντίδρασης του ατόμου. Είναι, επομένως, υπόθεση προσωπική του καθενός και καθήκον, να επιδιώξει να ανταπεξέλθει με όποια μέσα διαθέτει, αρχίζοντας από την καθημερινότητά του, την εργασία, το σπίτι, το σχολείο, την οικογένεια, τις φιλικές και άλλες κοινωνικές συναναστροφές και να προτάξει διαφορετικό κώδικα αξιών, να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με ό,τι μας έχει οδηγήσει σ' αυτή την κατάσταση και να δράσει μέσα και απέναντι σε ένα βαθιά νοσηρό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και μοντέλο.

Πρέπει να αναφερθεί εδώ και οφείλουμε να το έχουμε υπόψη όλοι όσοι δραστηριοποιούμαστε στο χώρο των υπηρεσιών παροχής στήριξης και βοήθειας, ότι αυτό που για μια ομάδα συμφερόντων αποτελεί πρόβλημα και σοβαρή κρίση, για μια άλλη ομάδα, άλλων συμφερόντων –ακόμα και αντίθετων προς αυτών της πρώτης ομάδας- η ίδια κατάσταση μπορεί να συνιστά πρόσφορο έδαφος ευκαιριών, δραστηριοποίησης και κέρδους ή εξυπηρέτησης προσωπικών συμφερόντων. Η Συμβουλευτική όμως, δεν πρέπει να εγκλωβιστεί μέσα στα γρανάζια αυτών των διαφορετικών οπτικών, παρά να επικεντρωθεί σ' αυτούς που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες της και επιζητούν τη στήριξη.

Οργανισμοί –δημόσιοι ή ιδιωτικοί, κερδοσκοπικοί ή όχι- αντιμετωπίζουν σήμερα τόσα οικονομικά προβλήματα, ώστε αρχίζουν να αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους ως τίποτε

περισσότερο, παρά έξοδα προς μείωση (Noer, 2009). Αυτό μαρτυρεί και τη γενικότερη στροφή φιλοσοφίας των Αρχών, στην προσπάθειά τους να προτείνουν λύσεις για το πρόβλημα. Έτσι, προτείνονται συνεχώς οικονομικοί τρόποι και μέθοδοι, με σκοπό να αποκαταστήσουν την οικονομία, με περικοπές, περιορισμούς και ακυρώσεις, σαν ο στόχος μας να μην είναι άλλος από το να καταφέρουμε να γυρίσουμε πίσω στην περίοδο του άκρατου καταναλωτισμού, του ξοδέματος και των δανεισμών δίχως αύριο. Ουσιαστικά, προς το παρόν κανείς δεν φαίνεται να επενδύει πραγματικά στον άνθρωπο, μέσω των διάφορων υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, αποτελούν μια εξαιρετικά σημαντική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, εφόσον σκοπό έχουν να προστατεύουν, να φροντίζουν, να ενισχύουν και να υποστηρίζουν τους ανθρώπους σε κρίσιμες καμπές της ζωής τους. Ο ρόλος τους, βέβαια, είναι σήμερα σαφώς πιο πολύπλοκος και δύσκολος.

Ο οικονομικός αντίκτυπος της κρίσης, τόσο στον άνθρωπο όσο και στις κοινότητες, υπήρξε τεράστιος σε όλες τις χώρες και αύξησε τις ανάγκες για παροχή υπηρεσιών στήριξης. Από την άλλη όμως, οι ίδιες οι υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης έχουν πληγεί εξαιτίας της κρίσης και την κούρσα των περικοπών στις οποίες έχουν επιδοθεί οι κυβερνήσεις των χωρών, με αποτέλεσμα να έχει περιοριστεί σημαντικά η ικανότητά τους να ανταποκριθούν σ' αυτή τη ζήτηση. Ανάμεσα στα ήδη υπάρχοντα αιτήματα για στήριξη και βοήθεια (άτομα με αναπηρίες, άτομα με ψυχολογικά προβλήματα, άτομα τρίτης ηλικίας, παιδιά και οικογένειες με προβλήματα κλπ), τα οποία εξακολουθούν να χρειάζονται φροντίδα, προστίθεται τώρα και ένα μέρος της μέσης τάξης, η οποία προηγουμένως δεν αναζητούσε βοήθεια στις κοινωνικές υπηρεσίες (Esn, 2013). Με λίγα λόγια, οι υπηρεσίες πρόνοιας σήμερα, έχουν να αντιμετωπίσουν την αυξημένη ζήτηση εξαιτίας της δημογραφικής γηραιότητας, την αυξημένη ζήτηση εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και την ταυτόχρονη μείωση των πόρων, άμεσα ή έμμεσα.

Έχει τεθεί, λοιπόν, πολλές φορές το ερώτημα: εφόσον ο σύμβουλος γίνεται σήμερα μάρτυρας όχι μόνο του αντίκτυπου που έχει η οικονομική κρίση πάνω στην κοινωνία, αλλά και πάνω στον ίδιο, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε επίπεδο ύπαρξης, τι μπορεί να προσφέρει στους άλλους που βρίσκονται σε ανάγκη; Τι μπορεί να κάνει ο σύμβουλος, για να βοηθήσει έναν άλλον που βρίσκεται στην ίδια κατάσταση;

Η αλήθεια είναι πως ο σύμβουλος δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Ο σύμβουλος είναι ένα άτομο ενημερωμένο, το οποίο έχει εργαστεί και εργάζεται πάνω στα θέματα του, τις

προκαταλήψεις, τους φόβους, τις πεποιθήσεις και το άγχος του, καθώς και τη στάση του απέναντι στους ανθρώπους σε ανάγκη. Επομένως, το γεγονός ότι η οικονομική κρίση πλήττει όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, δεν αναιρεί ούτε και μειώνει τη θέση και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο σύμβουλος στη σύγχρονη εποχή. Όλοι συμφωνούν ότι ο σύμβουλος έχει έναν ακόμα πιο σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και ότι ο κλάδος πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο όσον αφορά την ενημέρωση του κόσμου σχετικά με το τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να προσφέρει η Συμβουλευτική (Rollins, 2009).

Η προσέγγιση του ρόλου της συμβουλευτικής στη σύγχρονη εποχή, πρέπει να γίνει από δυο οπτικές γωνίες, οι οποίες όμως θα λειτουργούν σαν μια: από τη γωνία της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και από τη γωνία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Όπως θα δούμε, η προσφορά της Συμβουλευτικής μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντική και από τις δυο πλευρές, εφόσον η εποχές απαιτούν αυτές οι δυο πλευρές να λειτουργούν σαν ένα πλέγμα, σε μια συνεργασία πιο στενή από ποτέ. Διότι, άσχετα από τον όποιο αρνητικό αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης σε άτομα και κοινωνικά σύνολα, οι υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και φροντίδας του ανθρώπου, είναι αυτές που εξακολουθούν να κάνουν τη διαφορά (Esn, 2013). Οι υπηρεσίες αυτές έχουν δοκιμαστεί και έχουν βοηθήσει σημαντικά στην προσπάθεια διαχείρισης των συνεπειών τόσο άλλων παραγόντων στη ζωή του ανθρώπου, όσο και των συνεπειών της κρίσης.

Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε σήμερα ένα αίσθημα θετικών προσδοκιών και να περιορίσουμε, κατ' επέκταση, όσο το δυνατόν περισσότερο το κλίμα της άρνησης, το οποίο προκλήθηκε από τη συνεχιζόμενη κρίση (Verma, 2013). Η συμβολή της Συμβουλευτικής σε μια τέτοια προσπάθεια είναι καίρια. Μπορεί να βοηθήσει το άτομο να αντιμετωπίσει το άγχος, την πίεση και άλλα συμπτώματα που του προκάλεσε η κρίση, να διδάξει τεχνικές και τρόπους μεταβολής της αντίληψης του για την κατάσταση, να εμψυχήσει ελπίδα και επιθυμία για προσπάθεια και υπερκερασμό των εμποδίων.

IV - 2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η οικονομική κρίση, έχει σήμερα συντρίψει την αίσθηση της ασφάλειας και της σιγουριάς της ταυτότητας πολλών ανθρώπων, η οποία καλλιεργήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες της μεγάλης ανάπτυξης. Σε καιρούς σαν αυτούς που ζούμε σήμερα, με τις καταστάσεις να πιέζουν

ασφυκτικά ολοένα και περισσότερο, είναι αναπόφευκτο ακόμα και το πιο συγκροτημένο και λογικό μυαλό, να βιώσει κάποια στιγμή το αίσθημα της ανασφάλειας και του στρες που προκαλείται από αυτή την πίεση και ανασφάλεια. Αυτό μάλιστα, θα εξελιχθεί για πολλούς σε πραγματικά σοβαρό πρόβλημα, το οποίο ενδέχεται να εκδηλωθεί με ποικίλους τρόπους, όπως αϋπνία, συνεχής ταραχή, θυμός, φόβος, αγωνία και σε αρκετούς θα οδηγήσει σε έντονο άγχος και βαριά κατάθλιψη. Οι σταθερές έχουν κλονιστεί κι εν πολλοίς καταρρέυσει: οι σταθερές εκείνες οι οποίες έγιναν μέρος της ταυτότητας του ατόμου και κρατούσαν συγκροτημένο το εσωτερικό οικοδόμημα εκείνο που ο καθένας αντιλαμβάνεται ως «εαυτό». Τι συμβαίνει στην ταυτότητα, πώς και ποια είναι η αντίδραση όταν οι καταστάσεις πιέζουν, μεταβάλλονται διαρκώς προς το χειρότερο και ο κοινωνικός ιστός αποσυντίθεται;

Η ταυτότητα του ατόμου γίνεται αντιληπτή σε σχέση με το δεσμό του με τα διάφορα επίπεδα των κοινωνικών δομών: διαπροσωπικές σχέσεις, ομάδες, συστήματα και κοινωνική οργάνωση (Abrams & Vasiljevic, 2013). Πέρα από την δοτή ταυτότητα, η οποία είναι υποχρεωτική και αναπόδραστη, όπως για παράδειγμα το φύλο ή η φυλή, υπάρχουν οι ταυτότητες κατ' επιλογήν, όπως οι πολιτικές πεποιθήσεις, αλλά και οι υποχρεωτικές και ανεπιθύμητες ταυτότητες όπως για παράδειγμα είναι η ανεργία.

Σύμφωνα με τις σχετικές ψυχολογικές θεωρίες, ο σχηματισμός της ταυτότητας του ατόμου είναι προϊόν τριών στοιχείων: του ίδιου του πυρήνα της προσωπικότητας, των αλληλεπιδράσεων και των κοινωνικών δομών μέσα στις οποίες λαμβάνουν χώρα αυτές οι αλληλεπιδράσεις (Cote & Levine, 2002). Τα άτομα υιοθετούν ρόλους και με βάση τους ρόλους αυτούς αναγνωρίζουν το ένα το άλλο και αναπτύσσουν προσδοκίες το ένα για το άλλο σχετικά με την ταυτότητα που δημιουργούν αυτοί οι ρόλοι, τους οποίους είτε διαλέγεις είτε όχι. Το άτομο, λοιπόν, ορίζει τον εαυτό του όχι μόνο με βάση τον ιδιαίτερο πυρήνα της προσωπικότητάς του, αλλά –και ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό- με βάση την αντανάκλασή του στους άλλους και προσαρμοζόμενο στις αλληλεπιδράσεις του με τους άλλους και τις προσδοκίες που έχουν από αυτό (Burke & Stets, 2009).

Το κράμα αυτών των στοιχείων γίνεται μέρος και σιγά-σιγά συνιστά ένα οικοδόμημα το οποίο γίνεται αντιληπτό ως «εαυτός» και αρχίζουμε να τον θεωρούμε δεδομένο και σταθερή αξία, δίχως να αντιλαμβανόμαστε ότι πολλά γεγονότα μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο και να τον κλονίσουν ή να τον αλλοιώσουν (Virgo, 2001). Η σημερινή κρίση, με το εύρος και τη διάρκειά της και κυρίως με τις αμέτρητες κρίσεις μέσα στην κρίση, είναι ένα γεγονός άνευ

προηγούμενου και με τρομακτικό αντίκτυπο στην ταυτότητα του ατόμου, η οποία αλλάζει μέσα σ' αυτό το περιβάλλον (Wee, 2014).

Η Συμβουλευτική μπορεί να προσφέρει πολλά, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Η προσφορά της μέχρι σήμερα υπήρξε αναμφισβήτητη, όμως, όπως αποδεικνύεται από την έρευνα, κρίνεται αναγκαίο σήμερα να ενισχυθεί ο θεσμός και να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες. Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς το πραγματολογικό υπόβαθρο πάνω το οποίο δομείται και συντηρείται η σημερινή μεγάλη κρίση ή το πόσο ραγδαίες και σοβαρές είναι οι μεταβολές οι οποίες επέρχονται σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Το σημείο αιχμής όμως και εδώ ακριβώς είναι που πρέπει να εστιάσουμε πρώτα, είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων, η οποία τα τελευταία χρόνια και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, έχει μεταβληθεί δραματικά.

Για να περιοριστούμε μόνο στα επακόλουθα της κρίσης, σε ατομικό επίπεδο η Συμβουλευτική μπορεί να αντιμετωπίσει και να αμβλύνει τα αντικειμενικά στρεσογόνα ερεθίσματα, όπως η καλπάζουσα ανεργία, η ραγδαία μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών, τα χρέη κλπ. Πρέπει να σημειωθεί εδώ –και θα αναλυθεί σε κατοπινό στάδιο της εργασίας- ότι είναι σημαντική η υποστήριξη και στο χώρο εργασίας, εφόσον ανώτεροι και συνεργάτες αποτελούν παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τα επίπεδα του στρες των εργαζομένων (Γιωτάκης, Καράμπελας, Καυκάς, 2011), καθώς και η γενικότερη κατάσταση στον εργασιακό τομέα.

Σε συλλογικό επίπεδο, απαιτείται η προστασία της ζωής και της βιωσιμότητας των ομάδων εκείνων που βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς και αυτών που βιώνουν καταστάσεις πρωτόγνωρες προς αυτούς (απομόνωση, κοινωνικός αποκλεισμός) εξαιτίας της φτώχειας και η υποστήριξη των υφιστάμενων κοινωνικών δικτύων ασφάλειας. Πολλοί άνθρωποι δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν με τρόπο δυναμικό στις τρομακτικές αλλαγές που συντελούνται, με συνέπεια την εξώθησή τους στο περιθώριο, την φτώχεια και συνεπώς στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Πέρα από αυτά, η Συμβουλευτική μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και στην καθημερινότητα των ανθρώπων, σε ένα μη επαγγελματικό ή εξειδικευμένο επίπεδο, δίχως ωστόσο να παραγνωρίζεται η σημασία του ρόλου αυτού (Bailey, Gaeting, Hayes, 2012). Όλοι έχουμε κατά καιρούς παίξει το ρόλο του σύμβουλου ή του συμβουλευόμενου, συνειδητά ή ασυνειδητά, διότι ακριβώς η συμβουλευτική προκύπτει μέσα από την ανάγκη των ανθρώπων να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους, να βρουν δημιουργικούς τρόπους να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους και να εξελιχθούν πνευματικά. Είναι, μάλιστα,

αποδεδειγμένο ότι η στήριξη από φίλους, την οικογένεια ή συναδέλφους, μπορεί να ωφελήσει και να περιορίσει τον αντίκτυπο που έχει η οποιαδήποτε κρίση, σε προσωπικό επίπεδο (Lim, 1996· Sverke & Hellgrens, 2002).

Μελετώντας κανείς τη βιβλιογραφία, αντιλαμβάνεται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η έννοια της καθημερινότητας έχει πολλούς ορισμούς και ερμηνείες διαφορετικές μεταξύ τους. Σ' αυτό στο οποίο συμφωνούν όλοι, όμως, είναι πως η καθημερινότητα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλέξει ο καθένας σε επίπεδο ατομικό, να ζει τη ζωή του. Πρέπει να εκλαμβάνεται ως το πώς διαφορετικές ομάδες διαφορετικών ανθρώπων κάνουν κοινές επιλογές, δίνουν κοινές ερμηνείες στα πράγματα, ακολουθούν κοινές καθημερινές πρακτικές και περισσότερο το πώς η προσωπική ιστορία του καθενός διαπλέκεται και αλληλεπιδρά με την ευρύτερη συλλογική ιστορία (Μαυρίδης, 2004).

Θα μπορούσε κάλλιστα να ισχυριστεί κανείς με σιγουριά, ότι οι ανάγκη αυτή των ανθρώπων να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους, γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική στη σύγχρονη εποχή, γι' αυτό και μια τέτοια ικανότητα μπορεί να αναδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμη και ζωτικής σημασίας. Το να γνωρίζεις, για παράδειγμα, με ποιον τρόπο να προσεγγίσεις ένα μέλος της οικογένειάς σου ή ένα φίλο ή συνεργάτη, ο οποίος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να βοηθήσει πολύ σε καιρούς μεγάλης ανάγκης όπως οι σημερινοί. Είναι, επομένως, εξαιρετικά σημαντική παράμετρος της δράσης της Συμβουλευτικής στη σύγχρονη εποχή, το να εστιάσει στο πώς θα διδάξει το άτομο όχι μόνο πώς να αλλάξει την καθημερινότητά του και να προσαρμοστεί, αλλά –λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα με την οποία μεταβάλλεται ο κόσμος– και το πώς να το κάνει όποτε παρίσταται ανάγκη.

IV – 2.1 Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η Συμβουλευτική ως μέσο στήριξης και υποστήριξης, μπορεί και θα έπρεπε να είναι ενσωματωμένη σε άλλα προγράμματα, είτε αυτά αφορούν κατ' εξοχήν κοινωνικές υπηρεσίες είτε όχι. Αυτό, βέβαια, δεν είναι κάποια καινούρια ιδέα, όμως σήμερα και κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, παύει εκ των πραγμάτων να είναι μια απλή πρόταση προς συζήτηση. Αν αναλογιστούμε πως σε περίπτωση που η Συμβουλευτική, έστω και μόνο ως βασικές γραμμές και βασική εκπαίδευση, εισαχθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα προγράμματα, υπηρεσίες και οργανισμούς, τότε όλο και περισσότερα άτομα-παράγοντες θα μπορούν να

παρέχουν στήριξη και υποστήριξη από κάθε πόστο σε όσους το έχουν ανάγκη, τότε κατανοούμε τη δυναμική αυτής της κίνησης. Με δεδομένο ότι τόσα πολλά σεμινάρια εντός και εκτός υπηρεσιών και οργανισμών λαμβάνουν χώρα συνεχώς, τότε δεν είναι δύσκολο να βρεθεί ένας τρόπος εισαγωγής της Συμβουλευτικής σε επίπεδο βασικό και πυρηνικό.

Κάθε προσωπικό, καθώς και οι εθελοντές μπορούν να παρέχουν ανά πάσα στιγμή καλύτερη στήριξη, αν τυγχάνουν εκπαίδευσης όπως ακριβώς για τις Πρώτες Βοήθειες, δηλαδή ένα βασικό πακέτο ικανοτήτων που θα αποτελεί τις Πρώτες Βοήθειες Συμβουλευτικής και θα περιλαμβάνει την εκπαίδευση και την καλλιέργεια σε βασικές δεξιότητες ζωής και θα μπορεί να συμπεριληφθεί σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα παρέμβασης: δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικό σύστημα, σχολές και άλλους παροχείς εκπαίδευσης, ιδιωτικός τομέας. Η συγκεκριμένη ιδέα έχει ήδη απασχολήσει την Ευρώπη, δίχως ωστόσο να προχωρήσει σε περαιτέρω υλοποίηση. Κάτι τέτοιο, όμως, θα καταστήσει ικανούς όλο και περισσότερους, τόσο να βοηθήσουν σε πρώτο χρόνο όσους έχουν ανάγκη, όσο και να αναγνωρίζουν τις πιο σοβαρές περιπτώσεις, οι οποίες να πρέπει πιθανόν να παραπεμφθούν σε κάποιον πιο ειδικό.

Το Europe Zone Office και ο IFRC (2012-2015) έχουν ήδη προβληματιστεί γύρω από το θέμα της ενσωμάτωσης της ψυχολογικής στήριξης σε άλλα προγράμματα και έχουν καθορίσει τέσσερις πυλώνες γύρω από τους οποίους μπορεί να σχεδιαστεί ένα πακέτο εκπαίδευσης. Οι πυλώνες αυτοί είναι η ηρεμία (εφόσον το να βρίσκεσαι σε κίνδυνο ή να νιώθεις ανασφάλεια είναι αγχογόνο και πιεστικό και εφόσον τέτοιες καταστάσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν αντιδράσεις οι οποίες αυξάνουν το άγχος και την πίεση, επομένως είναι επικίνδυνες), η ατομική και συλλογική αποτελεσματικότητα (εφόσον το άτομο που έχει τέτοιες ικανότητες έχει μια αίσθηση ελέγχου στη ζωή του), η συνδετικότητα (εφόσον είναι σημαντικό να υπάρχει ένα δίκτυο ανθρώπων στο οποίο να μπορείς να βασιστείς) και η ελπίδα (εφόσον η απώλειά της μπορεί να οδηγήσει σε απάθεια και κατάθλιψη).

IV - 2.2 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Με την οικονομική κρίση, πολλά άλλαξαν για τη συμβουλευτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας και κυρίως, η άλλοτε θεμελιώδης βάση των ηλικιακών ορίων και πεδίων. Οι

ανατροπές στην επαγγελματική πτυχή της κοινωνίας είναι όχι μόνο πρωτοφανείς αλλά και βίαιες, με σοβαρό αντίκτυπο στον εργαζόμενο. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της κρίσης, καθιστούν πλέον αναγκαία την αναπροσαρμογή της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας έτσι που να αφορά και τους ενήλικες, ίσως μάλιστα και σε μεγαλύτερο βαθμό. Με ψήφισμα, μάλιστα, του 2008, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να διευκολύνουν την πρόσβαση όλων των πολιτών στον διά βίου επαγγελματικό προσανατολισμό, προκειμένου να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούν οι καιροί.

Η εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για το κράτος (Παπαγεωργίου, 2013). Οι σημερινές συνθήκες και οι αυξανόμενες ανάγκες επανεκπαίδευσης και κατάρτισης χιλιάδων άνεργων, καθιστούν την ανάπτυξη πολιτικών πιο αποτελεσματικών κι επιτυχημένων και που να απευθύνονται σε όλους τους πολίτες, απαραίτητη, εφόσον οι δραστηριότητες διά βίου επαγγελματικού προσανατολισμού δίνουν χρήσιμες απαντήσεις σε ζητήματα ατόμων, ομάδων και των ίδιων των επιχειρήσεων.

Στις μέρες μας παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση στα κράτη μέλη της Ευρώπης, στην έμφαση της συμβουλευτικής στους νέους και την ευθύνη των γονέων και του σχολείου για το μέλλον (Hughes & Borbely-Pecze, 2012). Το ερώτημα που αναδύεται είναι πώς μπορεί η Συμβουλευτική παρέμβαση να συμβάλει θετικά στα νέα και αναδυόμενα σχέδια δράσης μέσα –αλλά και εκτός- στα κράτη μέλη. Η εστίαση αφορά περισσότερο στις δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας, κάτι που αντικατοπτρίζει τη γενικότερη φιλοσοφία ότι στο μέλλον, αυτή η ικανότητα είναι που θα διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αναδιοργάνωση του κόσμου στον οποίο ζούμε.

Καθίσταται έτσι ξεκάθαρο, ότι απαιτείται μια βαθύτερη κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι γονείς και η οικογένεια και στη σημασία της εμπλοκής τους όσον αφορά δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας και προσαρμογής σε νέα δεδομένα. Η αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας είναι βασικό στοιχείο της ταυτότητας του εαυτού και των φιλοδοξιών σταδιοδρομίας και η εμπλοκή της οικογένειας είναι καίριας σημασίας γι' αυτό (Bandura et. al., 2001). Λαμβάνοντας υπόψη τους ρυθμούς και τις συνεχείς μεταβαλλόμενες συνθήκες –και μάλιστα σε τόσο μεγάλο εύρος-, είναι απόλυτα λογική και εξηγήσιμη η σημασία αυτής της δεξιότητας.

Όσον αφορά τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, εφόσον έχουν αναλυθεί εις βάθος και οριστούν τα προβλήματα και οι αδυναμίες, καθίσταται ξεκάθαρο ότι η επαγγελματική κατάρτιση δεν είναι κάτι που αποτελεί τετελεσμένο ή έστω επίτευγμα στατικό, αλλά αυτή πρέπει να αποτελεί επίσης δεξιότητα και να είναι συνεχιζόμενη, με την ανάλογη υποστήριξη και προγραμματισμό. Ο σύγχρονος κόσμος απαιτεί πρώτα και κύρια δεξιότητες προσαρμογής και ευελιξία, δεξιότητες τις οποίες μπορεί να καλλιεργήσει και να συντηρήσει η διά βίου συμβουλευτική. Συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και συνδέσεις με την τυπική και άτυπη μάθηση και τις εξελίξεις στην πιστοποίηση, μπορούν να υποστηρίξουν πραγματικά τους άμεσα ενδιαφερόμενους για πιο ρεαλιστικές αποφάσεις, βασισμένες σε σωστή πληροφόρηση. Μόνον έτσι θα ταυτιστούν και θα συγχρονιστούν αποτελεσματικά οι επιλογές με τις ανάγκες της αγοράς. Έτσι, θα αποφευχθούν φαινόμενα όπως αυτό που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, όπου από τη μια ανήκουμε στις χώρες τις Ευρώπης με τα υψηλότερα ποσοστά απόφοιτων πανεπιστημίου, σε σχέση με τον πληθυσμό μας και από την άλλη ένας στους τρεις νέους είναι άνεργος ή απασχολείται σε πράγματα άσχετα με τις επιλογές του.

Η ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε σαφώς πιο συνειδητοποιημένες αποφάσεις τόσο από τον εργαζόμενο ή τον υποψήφιο εργαζόμενο, όσο και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα καθίστανται ικανές να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν καλύτερες και αποδοτικότερες στρατηγικές για όλους τους εργαζόμενους και τις δικές τους ανάγκες. Βασικός, δηλαδή, στόχος της συμβουλευτικής, είναι η διά βίου ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων, σε συνδυασμό με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, έτσι που να αυξάνονται τα κίνητρα και η παραγωγικότητα.

Μέχρι πρόσφατα ακόμα, η Συμβουλευτική Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας αφορούσε κυρίως –αν όχι αποκλειστικά- τους νέους, τους μαθητές και γενικότερα όσους βρίσκονταν στο ηλικιακό εκείνο σημείο όπου έπρεπε να επιλέξουν επαγγελματική σταδιοδρομία ή έστω να χαράξουν μια πορεία προς τα εκεί. Το πεδίο αυτό της εφαρμογής της συμβουλευτικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας, έχει διευρυνθεί πια σε απρόβλεπτο βαθμό και καλείται να συμπεριλάβει νέους, εργαζόμενους και άνεργους κάθε ηλικίας. Όταν μάλιστα, σύμβουλοι ρωτήθηκαν σε έρευνα σχετικά με το με ποιους τρόπους πιστεύουν οι ίδιοι ότι μπορούν να φανούν περισσότερο χρήσιμοι σήμερα, δυο περιοχές επικράτησαν: το πεδίο της καριέρας, όπου να μην περιορίζεται το έργο τους στο να βρεθεί μόνο μια δουλειά και το πεδίο της βοήθειας προς τον πελάτη να διαχειριστεί το άγχος του και την αγωνία του (Rollins, 2009).

Είναι αλήθεια ότι κατά την εποχή πριν από την κρίση, ο προγραμματισμός που αφορούσε το επάγγελμα το οποίο θα ακολουθούσε κανείς, συμπεριλάμβανε ολόκληρη ζωή και ήταν μάλλον απλός. Σήμερα όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδην: ο σχεδιασμός είναι σαφώς πιο πολύπλοκος, εφόσον οι απαιτήσεις αλλάζουν συνεχώς και ο περιβάλλον είναι μόνιμα ρευστό και οδεύουμε προς μια πραγματικότητα όπου το άτομο θα είναι αναγκασμένο να μεταπηδά από τον ένα επαγγελματικό χώρο στον άλλο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (Νικολάου, 2013).

Πέρα από το θέμα της καθαρά επαγγελματικής αποκατάστασης, η Διά Βίου Συμβουλευτική μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει και ένα παρεμφερή ρόλο: της άμβλυνσης του κοινωνικού αποκλεισμού λόγω ανεργίας και της ένταξης των μεταναστών στο εργασιακό πλαίσιο, με τρόπο ομαλό και λειτουργικό (Cedefop, 2014). Είναι προφανές ότι αυτή η διευθέτηση μπορεί να γίνει μόνο μέσα από ένα καλά οργανωμένο σύστημα, το οποίο να εκπαιδεύει, να αξιολογεί και να υποστηρίζει διά βίου το άτομο, παρέχοντας τόσο εκπαίδευση όσο και πληροφόρηση, κάτι που αποτελεί τον πυρήνα της γνώσης σήμερα και πάντα με την ψυχολογική υποστήριξη προς άμβλυνση των κατάλοιπων της παρατεταμένης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Παραδοσιακά, οι στόχοι της Συμβουλευτικής Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας υπήρξαν συγκεκριμένοι: Να γνωρίσει το άτομο τον εαυτό του, να συνειδητοποιήσει τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις αξίες του. Να γνωρίσει όσο το δυνατόν καλύτερα το χώρο της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας και τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Να αναπτύξει το άτομο δεξιότητες λήψης απόφασης για την εκπαίδευση και την καριέρα του και να ενταχθεί ομαλά στο χώρο της εργασίας.

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι επί του παρόντος να εξετάσουμε το κατά πόσον οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί έστω και στο ελάχιστο. Υπάρχουν μελέτες και έρευνες οι οποίες εξετάζουν το θέμα ενδελεχώς. Είναι όμως επί της ουσίας και εξαιρετικά μεγάλης σημασίας η κατανόηση ότι τα νέα δεδομένα απαιτούν αναπροσαρμογή και θέλουν την Συμβουλευτική Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας να λειτουργεί ταυτόχρονα με τη Συμβουλευτική Ψυχολογία και την Ψυχολογία κινήτρων, ούτως ώστε να μπορεί να δραστηριοποιείται σ' ένα πλαίσιο προ-επαγγελματικής, ενδο-επαγγελματικής και μετά-επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Η ανάγκη, όπως φαίνεται, λοιπόν, δεν σταματά στην παραδοσιακή αποστολή της Συμβουλευτικής Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας. Απαιτείται επιπλέον, ένας συνδυασμός σαφώς πιο στενός ανάμεσα στη συμβουλευτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας και συμβουλευτικής ψυχολογίας και κινήτρων. Ο ρόλος της συμβουλευτικής ψυχολογίας και της

συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού (εφόσον η δεύτερη δεν αφορά πλέον μόνο νέους οι οποίοι βρίσκονται προ των πυλών επιλογής επαγγέλματος), πρέπει να καταστεί σαφέστερος, πιο ενισχυμένος και οι δυο κλάδοι να λειτουργούν περισσότερο ως ένας, τουλάχιστον από ένα μετα-σχολικό επίπεδο και μετά. Πρέπει, δηλαδή, να αποτελεί ένα ισχυρό κράμα των δυο κατευθύνσεων, με κατευθυντήριες γραμμές και πληροφορίες από τη μια και την παροχή και εκπαίδευση σε δεξιότητες ζωής από την άλλη, για θωράκιση και αντιμετώπιση των προκλήσεων που αυξάνονται ολοένα.

IV - 2.3 ΤΟ «ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ» ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ποιο μπορεί να είναι, επομένως, το «Νέο Συμβόλαιο» της Συμβουλευτικής; Κατ' αρχήν, για την καλύτερη κατανόηση της πρότασης της παρούσας διατριβής, πρέπει να εξετάσουμε την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα τόσο για τον άνεργο –ανεξαρτήτως ηλικίας-, όσο και για τον εργαζόμενο, αλλά και για τα άτομα εκείνα τα οποία είναι μεν μεγαλύτερα σε ηλικία, αλλά εξακολουθούν να είναι ικανά και επιθυμούν να εργαστούν. Ουσιαστικά και όπως διαφαίνεται από τις διάφορες έρευνες και στατιστικές ανά τον κόσμο, το άτομο, ανεξαρτήτως κοινωνικού στάτους και κατάστασης, αντιμετωπίζει σήμερα κατά πλειοψηφία ποικίλα θέματα, τα οποία απορρέουν από την οικονομική κρίση.

Είναι λογικό και παραδεκτό πως οι επιπτώσεις τις σύγχρονης αυτής κρίσης δεν αφορούν μόνο τον μικρόκοσμο του καθενός και δεν περιορίζονται εκεί. Αντίθετα, η καθημερινότητα του καθενός συνδέεται άμεσα και βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Όμως, πρέπει να γίνει κατανοητό και πάνω σ' αυτή την παράμετρο να εργαστούμε, πως αλλάζοντας τον μικρόκοσμο του καθενός αλλάζουμε και το ευρύτερο κοινωνικό και παγκόσμιο πλαίσιο.

Αναφέρω παρενθετικά και προς απόδειξη των αλλαγών που επιφέρει η εξίσωση άτομο-μικρόκοσμος-ομάδα-ευρύτερο πλαίσιο, το πώς δημιουργούνται πρόσφορες συνθήκες ανάπτυξης ακραίων εθνικιστικών και ρατσιστικών ιδεολογιών, οι οποίες εν τέλει αποπροσανατολίζουν και προκαλούν σύγχυση, ανατροφοδοτούν μίσση και πάθη και επιθετικότητα εναντίων των μειονοτήτων, των κοινωνικά και πολιτισμικά διαφορετικών και των κοινωνικά ανυπεράσπιστων ομάδων.

Η επικέντρωση στο θέμα εργασία-ανεργία-εισόδημα και η σχέση του ατόμου με αυτά τα δεδομένα, δεν είναι τυχαία. Η ανεργία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της οικονομικής κρίσης ανά το παγκόσμιο. Πολλοί μελετητές θεωρούν ότι οι τρεις σημαντικότεροι ρόλοι που αφορούν την ενηλικίωση, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν να κάνουν με την οικογένεια, την εργασία και την κοινότητα (Rus, 2012), επομένως αναρωτιέται κανείς τι να περιμένει σήμερα, που καταρρέουν σε μεγάλο βαθμό και τα τρία.

Σύμφωνα με τον Rus (2012) και άλλους, η επιρροή της εργασίας στο άτομο είναι μεγάλη, εφόσον και μέσω αυτής ανακαλύπτει την ταυτότητά του, κατανοεί την κοινωνία, από αυτήν απορρέει το εισόδημά του και από αυτήν λαμβάνει ψυχολογική ικανοποίηση. Η εργασία, θεωρείται παραδοσιακά, λοιπόν, ένας πολύ ισχυρός δεσμός ανάμεσα στο άτομο και την πραγματικότητα γύρω του και η ρήξη αυτής της σχέσης αποτελεί ισχυρό πλήγμα στη δομή εαυτός – νόημα – ύπαρξη.

Ο άνεργος μένει χωρίς δουλειά, με διάφορα ανάμεικτα συναισθήματα, η φύση των οποίων ποικίλλει ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες της κατάστασής του, όπως για παράδειγμα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες και με τις οποίες έχασε τη δουλειά του, το διάστημα κατά το οποίο είναι άνεργος, την οικονομική του κατάσταση, την οικογενειακή του κατάσταση, την ποιότητα ζωής του, αλλά και πιο ατομικά χαρακτηριστικά, όπως η ανθεκτικότητα και η προσαρμοστικότητα.

Θα μπορούσαμε να πούμε, λοιπόν, ότι ο κάθε άνεργος έχει ένα γενικό κι ένα ειδικό προφίλ και ότι με βάση αυτά τα προφίλ μπορούμε να σχηματίσουμε ένα γενικότερο, με κοινά χαρακτηριστικά των ατόμων αυτών σήμερα. Με την απώλεια της εργασίας επέρχεται και η αίσθηση της απώλειας μέρους της ταυτότητας του ατόμου και της αυτοεικόνας του, του μέρους δηλαδή εκείνου το οποίο συνδεόταν με τη συγκεκριμένη πτυχή της ζωής του και μια αίσθηση απώλειας ελέγχου της ζωής, κυρίως λόγω της απώλειας της οικονομικής ανεξαρτησίας. Επίσης, το άτομο βιώνει αισθήματα σοκ και θυμού, θλίψης και απαισιοδοξίας, ενώ πολλές περιπτώσεις φτάνουν μέχρι και την κατάθλιψη (Σαμαράκη, 2010).

Εκτός όμως από τον άνεργο, επιπλοκές και προβλήματα αντιμετωπίζει και ο εργαζόμενος, σε βαθμό μάλιστα όπου να απαιτείται και εκεί η συμβουλευτική παρέμβαση, είτε ως υποστηρικτικό πλαίσιο είτε ως διά βίου επαγγελματικός προσανατολισμός. Εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί, όλο και μεγαλύτερη πίεση ασκείται στον εργαζόμενο, για καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη παραγωγικότητα με όσο το δυνατόν λιγότερη υποστήριξη

και λιγότερα μέσα και κίνητρα. Έτσι, ο εργαζόμενος βρίσκεται σε συνεχή αγώνα επίδοσης και εργασιακής επιβίωσης, αντιμετωπίζοντας ποικίλες συναισθηματικές και υλικές δυσκολίες και διλήμματα: εργασιακό στρες, δυσκολία ισορροπίας ανάμεσα στην εργασία, την οικογένεια και την προσωπική ζωή, φόβο απώλειας της εργασίας, χαμηλός μισθός, έλλειψη κινήτρων.

Είναι βέβαια εξαιρετικά δύσκολο να αναλύσει κανείς το σύνολο των μεταβολών που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια –στοχευμένα ή όχι- στον εργασιακό χώρο, όμως ορισμένες αλλαγές είναι ξεκάθαρες και εντοπίζονται εύκολα. Για παράδειγμα οι αλλαγές εκείνες οι οποίες σχετίζονται με τη μείωση των απολαβών, την κατάργηση θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό, κυρίως, τομέα, την υπαγωγή χιλιάδων υπαλλήλων σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή μετακίνησης και παραγκωνισμού, αλλαγές στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης, απολύσεις, συνταξιοδοτήσεις και απώλεια κεκτημένων και εργασιακών δικαιωμάτων, στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα εργασιακό περιβάλλον και συνθήκες ανασφάλειας και αβεβαιότητας.

Έτσι, ο τομέας της απασχόλησης καθίσταται πια ένας ιδιαίτερα ανταγωνιστικός χώρος, όπου έχουν δημιουργηθεί πρόσφορες συνθήκες για να ευδοκιμούν φαινόμενα εκμετάλλευσης, εξαπάτησης και νοσηρού ανταγωνισμού, με απώτερη συνέπεια την απώλεια της κοινωνικής αλληλεγγύης στον εργασιακό χώρο. Αυτά τα φαινόμενα, σε συνδυασμό με την αύξηση της ανεργίας, το brain drain και τη σύνολη κατάπτωση της οικονομίας και της κοινωνίας, συνθέτουν ένα πλαίσιο προβληματικό, νοσηρό, με τους πολίτες να υποφέρουν καθημερινά.

Η Συμβουλευτική απαιτείται σήμερα να βοηθήσει στην ανανέωση και στην εκ νέου ενεργοποίηση και αυτών οι οποίοι εξακολουθούν να εργάζονται σε διαλυμένους και προβληματικούς οργανισμούς, κάτω από εξοντωτικά προγράμματα, αυτούς δηλαδή τους οποίους ο Noer (2002) πολύ εύστοχα ονομάζει «επιβίωσαντες» και βρίσκονται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Αυτοί οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν επίσης έντονο άγχος, φόβο και στις πιο σοβαρές περιπτώσεις κατάθλιψη, για να αναφερθούμε σε μερικά μόνο στοιχεία του προφίλ αυτών των ανθρώπων. Ξεκινώντας και οι ίδιοι με μια βαθιά αίσθηση παραβίασης, καταλήγουν συνήθως στο θυμό, την θλίψη, την κατάθλιψη ή την παραίτηση (Noer, 2002) και αναλίσκονται στην προσπάθεια να παραμείνουν σε μια δουλειά η οποία τους στερεί τη χαρά, τους προκαλεί άγχος και πίεση και τους καταβάλλει.

Αξίζει να προσέξουμε τις ομοιότητες ανάμεσα στις δυο αυτές καταστάσεις, της ανεργίας και της εργασίας, κάτι που καταδεικνύει τις τρομερές αλλαγές τις οποίες έχει επιφέρει η σύγχρονη οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με τη σύγχρονη εικόνα της εποχής, από τη μια και τις

σύγχρονες προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η Συμβουλευτική σε σχέση με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Αν, μάλιστα, εξετάσει κανείς κάποιες βασικές στρατηγικές διαχείρισης ανέργων, παρατηρεί ότι βασικοί πυλώνες όπως η ψυχολογική στήριξη, η καλλιέργεια και ανάπτυξη αυτοκυριαρχίας, η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, η ανάπτυξη της αίσθησης της αυτοαποτελεσματικότητας, η καλλιέργεια αυτοπεποίθησης και κινήτρων, τους οποίους πυλώνες εφαρμόζει ο σύμβουλος, πρέπει να εφαρμόζονται πια και σε πάμπολλες περιπτώσεις εργαζομένων.

Η πρότασή μας λοιπόν είναι η Συμβουλευτική Ψυχολογία και η Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού να λειτουργούν σαν ένα κοινό πακέτο, μαζί με την Ψυχολογία κινήτρων. Να παρέχεται δηλαδή πρώτα και κύρια εκπαίδευση και όχι μόνο στήριξη. Διότι προς το παρόν, η πολλή δουλειά γίνεται στην στήριξη και την καθοδήγηση προσανατολισμού, αλλά δεν εκπαιδεύουμε τα άτομα στις Δεξιότητες Ζωής.

Οι άνθρωποι δεν είναι, βέβαια, χωρίς δεξιότητες. Οι δεξιότητες όμως χρειάζονται καλλιέργεια και καθοδήγηση, ούτως ώστε να γίνονται δύναμη και αξίες πάνω στις οποίες να μπορεί να στηριχτεί το άτομο. Σκοπός δηλαδή είναι η ενδυνάμωση του ατόμου, η εκπαίδευση πάνω στο πώς να χρησιμοποιεί τις ικανότητές του, ούτως ώστε να αναλάβει ενεργότερο ρόλο στην προσπάθεια να αλλάξει τις συνθήκες της ζωής του.

Τι είναι όμως οι Δεξιότητες Ζωής; Ουσιαστικά πρόκειται για τις ικανότητες εκείνες που βοηθούν στην προσαρμογή και τη θετική συμπεριφορά, ούτως ώστε τα άτομα να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της καθημερινότητάς τους, είναι οι σημαντικοί προστατευτικοί παράγοντες εκείνοι οι οποίοι βοηθούν τους ανθρώπους να μην χάνονται στις αντιξοότητες, η αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση, ο εσωτερικός έλεγχος, η υποστήριξη και αλληλοστήριξη και η ικανότητα για πλάνο και δράση και είναι δομημένες πάνω σε τρεις άξονες: τις δεξιότητες ανάπτυξης προσωπικής ταυτότητας, τις δεξιότητες προσωπικής επικοινωνίας και τις δεξιότητες αντιμετώπισης προβλημάτων.

Οι Δεξιότητες Ζωής είναι χρήσιμες σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και μπορούν να αναπτυχθούν και να αναπτύσσονται συνεχώς, με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορούμε να ενισχύσουμε και να ενδυναμώσουμε στάσεις και συμπεριφορές οι οποίες μας καθιστούν πιο ανθεκτικούς, πιο προσαρμοστικούς, πιο αποδοτικούς και κατ' επέκταση πιο πετυχημένους.

Οι Δεξιότητες Ζωής δεν είναι, βέβαια, κάτι καινούριο, όμως δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να τις εντάξουμε ως βασικό και απαραίτητο πακέτο βασικής εκπαίδευσης, σε κανένα στάδιο της ζωής. Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη διαδικασία και δεν μιλούμε μόνο για μερικές απλές δραστηριότητες σε μερικά επιλεγμένα σχολεία με αμφίβολα αποτελέσματα, αλλά για ένα οργανωμένο σύστημα με πόρους και υποστήριξη και με σαφή προγραμματισμό και στοχοθεσία, εισαγμένο σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς, οργανισμούς και φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς.

Η Συμβουλευτική, καλείται να προσαρμοστεί και να λειτουργήσει σε ένα νέο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου οι εξελίξεις οδηγούν συνεχώς σε νέες προκλήσεις. Ο Δαρβίνος γύρω στα 1859, είχε γράψει ότι επιβιώνει όχι απαραίτητα ο πιο δυνατός ή ο πιο έξυπνος, αλλά αυτός που προσαρμόζεται καλύτερα στο περιβάλλον και η Συμβουλευτική καλείται σήμερα τόσο να προσαρμοστεί η ίδια στις νέες απαιτήσεις, όσο και να βοηθήσει και τον άνθρωπο να προσαρμοστεί στις εξελίξεις. Στο νέο αυτό συμβόλαιο, λοιπόν, πρέπει να ληφθεί υπόψη η οικονομική κρίση και το τεχνολογικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, εφόσον κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι η τεχνολογική φύση του 21^{ου} αιώνα έχει δημιουργήσει τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες τις οποίες δεν μπορούσαμε να φανταστούμε σε προηγούμενες εποχές (Hodges, 2011).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Αδιαμφισβήτητα, κρίνεται αναγκαίο να πραγματοποιηθούν και άλλες έρευνες γύρω από το θέμα, με σκοπό την καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν περισσότερο και πιο σοβαρά το άτομο και την οικογένεια και την κατάδειξη τρόπων και δρόμων αντιμετώπισής τους. Το θέμα αυτό είναι αδύνατον να εξαντληθεί, αν αναλογιστεί κανείς πως κάθε άτομο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και κάθε οικογένεια αποτελείται από ιδιαίτερες τέτοιες περιπτώσεις. Κάθε μια έρευνα, όμως, είναι μια μικρή ή μεγάλη συμβολή στο μεγάλο μωσαϊκό της παγκόσμιας ερευνητικής προσπάθειας που ξεκίνησε, για αντιμετώπιση, στήριξη και καλύτερη παροχή φροντίδας για τον άνθρωπο.

Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και πολύ σημαντική πηγή πληροφοριών προς αξιοποίηση, η εστίαση κάποιων ερευνών σε συγκεκριμένες ηλικίες και ανά φύλο, με περιορισμό του πλαισίου επέκτασης, έτσι που να εξαχθούν συμπεράσματα ανά ηλικία ή φύλο και να γίνει συσχετισμός

συγκεκριμένων θεμάτων με τις ηλικίες αυτές και το περιβάλλον τους. Γενικά, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος για την έρευνα και το πεδίο είναι ευρύ και δύσκολο, με άμεσες και έμμεσες δυσκολίες, τις οποίες καλείται να υπερκεράσει ο ερευνητής.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο απόηχος της οικονομικής κρίσης αναμένεται να παραμείνει αισθητός για πολλά ακόμα χρόνια. Το άτομο και η οικογένεια και κάθε δομή της ανθρώπινης οργάνωσης έχουν δεχτεί ισχυρό πλήγμα, με τα ποσοστά ανεργίας και φτώχειας να βρίσκονται σε τρομακτικά επίπεδα και να επικρατεί μια ατμόσφαιρα ανασφάλειας και απαισιοδοξίας για το μέλλον, είναι όμως σημαντικό να τεθούν σε λειτουργία και να ενισχυθούν οι θεσμοί εκείνοι και οι μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετήσουν τον άνθρωπο και να δώσουν λύσεις στη δύσκολη αυτή κατάσταση.

Σήμερα, έχουμε περάσει από το πλαίσιο της δράσης της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σε μια νέα κατάσταση, σε ένα καινούριο πλαίσιο με νέες προκλήσεις, σαφώς πιο μεγάλες και περίπλοκες. Αυτές οι απαιτήσεις είναι δε τόσο σοβαρές, ώστε να μιλάμε όλοι για την ανάγκη Διά Βίου Συμβουλευτικής και Διά Βίου Προ-επαγγελματικής, Ενδο-επαγγελματικής και Μετα-επαγγελματικής Σταδιοδρομίας. Το έχουμε όμως επιτύχει; Ή έστω, πόσο κοντά είμαστε στους στόχους που έχει θέσει τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και εμείς σαν χώρα; Έχουμε περάσει από τη θεωρία στην πράξη;

Πέρα από αυτά τα σημαντικά ερωτήματα, υπάρχουν κι άλλα, εξίσου σοβαρά: Τι είναι τελικά η Διά Βίου Συμβουλευτική και Διά Βίου Επαγγελματική Σταδιοδρομία; Είναι πρόγραμμα, είναι ένα σύστημα, είναι σχέδιο; Θα μπορούσε να πει κανείς με βεβαιότητα, ότι είναι φιλοσοφία. Είναι τρόπος ζωής ή τουλάχιστον πρέπει να γίνει, διότι όπως προαναφέρθηκε, ακόμα και αν η οικονομική κρίση τελειώσει αύριο, ο κόσμος όπως τον ξέρουμε δεν θα είναι ποτέ ο ίδιος. Προς το παρόν, ξέρουμε τον στόχο αλλά όχι και το δρόμο προς τα εκεί, όπως ακριβώς συνέβη και συμβαίνει με τη διά βίου μάθηση.

Το σύστημα μέσα στο οποίο μπορεί να δραστηριοποιηθεί η Συμβουλευτική με αυτή τη μορφή, υπάρχει, μένει να ενταχθεί και να εναρμονιστεί αναλόγως και να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ζωής: Σχολείο, Προϋπηρεσιακή και συνεχιζόμενη Ενδοϋπηρεσιακή

κατάρτιση και εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού, Σεμινάρια, Ανοιχτά πανεπιστήμια, Διαλέξεις, Ενημέρωση – Πληροφόρηση, ΜΜΕ, Δήμοι και Κοινότητες.

Στον τομέα της Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής έχει ήδη εφαρμοστεί με κάποιους από αυτούς τους τρόπους και άρχισε να γνωρίζει επιτυχία. Η δημιουργία πακέτων βασικών δεξιοτήτων και η εισδοχή τους σε βασικά πλαίσια και επιχειρήσεις, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, τη φιλοσοφία και τη στάση ζωής.

Φαίνεται ότι οι μηχανισμοί αυτοί έχουν εντοπιστεί και γίνεται προσπάθεια να τεθούν σε λειτουργία και να ενισχυθούν, όμως χρειάζεται μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια, εφόσον παρατηρείται μια δυσπιστία και μια ακαμψία στο σύστημα, από όλες τις απόψεις. Είναι προφανές, ότι η επένδυση πρέπει να γίνει από και για τον άνθρωπο, εφόσον εκεί συγκεντρώνονται και τα σοβαρά προβλήματα και εκεί πέφτει το βάρος των συνεπακόλουθων της οικονομικής κρίσης, αποδομώντας και απορρυθμίζοντας, ασκώντας τεράστια πίεση.

Σε αυτή την προσπάθεια, κρίνεται αναγκαία η συνδρομή κάθε μέσου και κυρίως της τεχνολογίας, μέσω της οποίας μπορούν να προσφερθούν λύσεις σε διάφορους τομείς, τόσο από τη Συμβουλευτική όσο και από άλλες συναφείς ή μη επιστήμες. Για παράδειγμα, οργανωμένες ιστοσελίδες για τη διαχείριση της κρίσης και των προβλημάτων που προκαλεί, βρίσκονται ήδη σε λειτουργία σε όλο τον κόσμο και διαχειρίζονται από ειδικούς συμβούλους και ψυχολόγους, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, κέντρα όπου μπορεί να αποταθεί κανείς τηλεφωνικώς ή με προσωπική επίσκεψη βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και μπορεί κανείς να αποταθεί εύκολα και αποτελεσματικά.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την προώθηση της Συμβουλευτικής ως μέρος άλλων υφιστάμενων ή νέων προγραμμάτων ή ως αυθύπαρκτο πρόγραμμα με διάφορες εφαρμογές, είναι απαραίτητο και μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ, εφόσον είναι επιστήμη του ανθρώπου και σκοπό έχει να βοηθήσει στην αντιμετώπιση και διαχείριση ποικίλων προβλημάτων. Διότι όταν ο άνθρωπος υποφέρει, δεν πρέπει να παραγκωνίζεται ο Άνθρωπος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Abdelnour, Z. K. (2012). *Economic warfare, Secrets of wealth creation in the age of welfare politics*. New Jersey: Wiley.
- Amundson, N. E., Harris-Bowlsbey, J., & Niles, S. G. (2008). *Βασικές Αρχές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, Διαδικασίες και Τεχνικές*. ΕΚΕΠ.

- Aronowitz, S. (2005). *Just around the corner, The paradox of the the jobless recovery*. Philadelphia: Temple University Press.
- Ash, M., & Pollin, R. (2013). Austerity after Reinhart and Rogoff. *Financial Times*.
- BACP. (2015, November 14). *British Association for Counselling and Psychotherapy*. Ανάκτηση από www.bacp.co.uk/crs/training/whatiscounselling.php
- Bailey, S. J., & Gaetting, M. A. (2012). *Remarried families: making financial decisions*. Montana State University Extension.
- Bailey, S. J., & Goeting, M. A. (2013). Helping firends cope with financial crisis. Montana State University.
- Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G., & Pastorelli, C. (2001). Self-efficacy beliefs as shapers of children's aspiration and career trajectories. *Child Development*, 72(1), 187-206.
- Baur, J. (2011). *Now what? Finding your way from job-loss crisis to career resilience*. Jist Works.
- Begun, N. (2004). Characteristics of the short-term and long-term unemployed. *Labor Market Trench*.
- Berend, I. T. (2013). *Europe in Crisis, Bolt from the Blue?* London - N.Y.: Routledge.
- Berlatsky, N. (Ed.). (2010). *The Global Financial Crisis*. Greenhaven Press.
- Betz, F. (2014). *Why Bank Panics Matter, Cross-Disciplinary Economic Theory*. Springer.
- Biggs, B. (2012). *Diary of a hedgehog*. Wiley.
- Bitros, G. C., & Karayiannis, A. D. (2013). *Creative crisis in democracy and economy*. Springer.
- Block, F. L. (1977). *The origins of international economic disorder*. University of California Press.
- Boyle, N. (2010). *2014 How to survive the next world crisis*. Continuum.
- Briggs, S. (2015). *The holistic directory*. Ανάκτηση από www.theholisticdirectory.co.uk/articles/story/recession-depression-can-counselling-help
- Brown, B. (2010). *Euro crash - The implications of monetary failure in Europe*. Palgrave McMillan.
- Brown, P., Lauder, H., & Ashton, D. (2011). *The global auction*. Oxford University Press.
- Burg, D. F. (2005). *The great depression*. FactsOnFile.
- Burton, T. T. (2012). *Out of the present crisis*. CRC Press.
- Caliendo, M., & Kritikos, A. S. (2007). Stand-ups by the unemployed: characteristics, survival and direct employment effects. *Delpaper IZA DP No 3220*.
- Carlberg, M. (2012). *Unemployment and inflation in Economic Crises*. Springer.
- Cedefop. (2014). Career guidance in unstable times: linking economic, social and individual benefits. *Breifing Note*.
- Cholezas, I. (2014). The economic impact of the recession on Greek youth. Centre of planning and economic research.

- Ciro, T. (2012). *The global financial crisis*. Ashgate.
- Conroy, A. (2013). *Parenting Positively*. Bernardos.
- Corey, G. (2009). *Theory and Practice of Counseling*. Belmont - 8th edition.
- Dale, G. (2011). *First the transition then the crash*. Pluto Press.
- Della Posta, P., & Talau, L. S. (2011). *Europe and the financial crisis*. Palgrave Macmillan.
- Demirguc-Kunt, A., Evanoff, D. D., & Kaufman, G. (2011). *The international financial crisis*. WorldScientific.
- deSoto, J. H. (2010, October 28). *Economic recessions, banking reform and the future of capitalism*. Ανάκτηση August 29, 2015, από www.mises.org: www.mises.org/daily/4817
- Dion, M. (2014). *Financial crimes and existential philosophy*. Springer.
- Economou, A., Nikolaou, A., & Theodossiou, I. (2007). Are recessions harmful to health after all? Evidence from the European Union. *Business school working paper series*. United Kingdom: University of Aberdeen, Center for European labour market.
- Engelen, E. (2011). *After the great compacency*. Oxford University Press.
- EU. (2012). European Network of national observatories on childhood. *The impact of economic crisis on children: lessons from the past experiences and future policies*. Instituto degli innocenti di Firenze.
- EU. (2014). Contemporary issues in the public management of social services in Europe. European Social Network.
- Eurochild. (2012). How the economic and financial crisis is affecting children and young people in Europe. Eurochild.
- European Commission. (2003). *The social situation in the European Union*. Luxembourg: European Commission, Office for official publications of the European Communities.
- European Commission. (2009). *Economic crisis in Europe: causes, consequences and responses*. European Commission.
- European Commission. (2012). *Employment and social development in Europe*. Brussels: European Commission.
- Falagas, M. E., Vouloumanou, E. K., Mavros, M. N., & Karageorgopoulos, D. E. (2009). Economic crises and mortality: a review of the literature. *The international journal of clinical practice*, 63(8), 1128-1135.
- Findlay, R., & O'Rourke, H. K. (2007). *Power and Plenty. Trade, War and the World Economy in the Second Millennium*. Princeton: Princeton University Press.
- Free, R. C. (2010). *21st century economics*. Sage.
- Friedman, J. (2011). *What caused the financial crisis*. Penn.
- Friedman, J., & Kraus, W. (2011). *Engineering the financial crisis*. Penn.

- Fukuda-Parr, S. (2008). The human impact of the financial crisis on poor and disempowered people and countries. US General Assembly.
- Gabraith, J. K. (1994). *A short history of financial euphoria*. Penguin Books.
- Ghose, H. (2013). International Psychiatry. *International Psychiatry - Royal College of Psychiatrists*, Vol. 10, No 1.
- Ghosh, B. (2013). *The global economic crisis and the future of migration: issues and prospects*. Palgrave Macmillan.
- Giotakos, O., Karabelas, D., & Kafkas, A. (2011). Financial crisis and mental health in Greece. *Psychiatriki*, 109-119.
- Grant, W., & Wilson, G. K. (2012). *The consequences of the global financial crisis*. Oxford University Press.
- Gunderson, C. (2004). *The great depression*. American Moments.
- Harman, C. (1999). *Explaining the crisis - A Marxist re-apraisal*. Bookmarks.
- Head, S. (2003). *The new ruthless economy*. Oxford University Press.
- Heathcore, J., Perri, F., & Violante, G. (2010, February 2). Inequality in Times of Crisis: Lessons from the Past and a First Look at the Current Recession. *VOX EU ORG*.
- Heise, M. (2013). *Emerging from the euro debt crisis*. Springer.
- Hodges, S. (2011). Through a glass darkly - Envisioning the future of the counseling profession: A commentary. *The professional counselor: Research and practice*, Vol.1, 3:191-200.
- Hough, M. (2010). *Counselling skills and theory*. Hodder Education.
- Howden, D. (2011). *European perspectives on the recession*. Edward Elgar.
- Hughes, D., & Borberly-Pecze, T. B. (2012). European Lifelong Guidance Policy Network . *Concept Note No 2*. EU.
- Hughes, D., & Borberly-Pecze, T. B. (2012). Ανεργία των νέων: Μια κρίση ανάμεσά μας. *Concept Note No2*. ELGPN.
- i Marco, M. (2014). *The economics of the Monetary Union and the eurozone crisis*. Springer.
- Jackson, G., & Cook, S. G. (1999). *Disaster mental health: crisis counselling programs for the rural community*. DHHS.
- Kaplan, D. M., Tarvydas, V. M., & Gladding, S. T. (2014). 20/20: A vision for the future of counseling: the new consensus definition of counseling. *Journal of counseling and development*, Vol. 92, 366-372.
- Karasavoglou, A., & Plichronidou, P. (2013). Balkan and the Eastern European Countries in the Midst of the Global Economic Crisis. Physica-Verlag.
- Karasavoglou, A., & Plichronidou, P. (2014). *Economic crisis in Europe and the Balkans. Problems and prospects*. Springer.
- Karasavoglou, A., & Polychronidou, P. (2014). *Economic crisis in Europe and the Balkans*. Springer.

- Kentikelenis, A., Karanikolos, M., Papanicolas, I., Basu, S., Mckee, M., & Stuckler, D. (2011). Health effects of financial crisis: omen of a Greek tragedy. *The Lancet*.
- Knoop, T. A. (2010). *Recessions and depressions*. Praeger.
- Kolb, R. W. (2010). *Causes, consequences and our economic future*. Wiley.
- Latouche, S. (2009). *Farewell to growth*. Polity Press.
- Leahy, A., Healy, S., & Murphy, M. (2014). The European crisis and its human cost. *Crisis monitoring report*. Caritas Europe.
- Lepage, H. (1984). *Αύριο ο καπιταλισμός*. Αθήνα: Ελληνική Ευρωεκδοτική.
- Lionis, C., & Petelos, E. (2013). The impact of the financial crisis on the quality of the care in primary care: an issue that requires prompt attention. *Quality in Primary Care*, 21:269-273.
- Loewenthal, D., Malikiosi-Loizos, M., & Athanasiades, C. (2013). The psychological therapies' response to the economic crisis in europe - is a psychological response required? *European Journal of Psychotherapy and Counselling*, 15:4, 307-310.
- Lorca-Susino, M. (2010). *The euro in the 21st century*. Ashgate.
- Lovell, P., & Isaacs, J. B. (2010). Families of the recession: Unemployed parents and their children. First Focus Campaign for Children.
- Mackenbach, J. P. (2005). *Health Inequalities: Europe in Profile. Expert Report*. UK Presidency of the EU.
- Manolopoulos, J. (2011). *Greece's "odious" dept*. Athens Press.
- Marcus, R., & Gavrilovic, M. (2010). The impacts of the economic crisis on youth. ODI.
- Markantonatou, M. (2013). Diagnosis, treatment and effects of the crisis in Greece. A "specoal case" or a "test case"? *Discussion Paper 13/3*. MPIFG.
- Mayer, G. (2014). The trend in long-term unemployment and characteristics of workers unemployed for two years or more. CRS Report.
- Mc Leod, J. (2005). *Εισαγωγή στη Συμβουλευτική*. Αθήνα: Μεταίχμιο.
- Mc Leod, J. (2013). *An introduction to counselling*. USA: Open University Press.
- Meadway, J. (2013). Why we need a new Macroeconomic Strategy. The new economics foundation.
- Mitrakos, T. (2014). Inequality, poverty and social welfare in Greece: distributional effects of austerity. Athens: Bank of Greece.
- Monastiriotis, V. (2011). The Greek crisis in focus: Austerity, recession and paths to recovery. Hellenic observatory European institute.
- Nayak, S. S. (2013). *The global financial crisis*. Springer.
- Noer, D. M. (2009). *Healing the wounds - Overcoming the trauma of layoffs and revitalizing downsized organizations*. Jossey-Bass.
- Norberg, J. (2003). *Παγκοσμιοποίηση και φτώχεια*. Αθήνα: ΚΕΦΙΜ & Elf.

- Paul, K., & Moser, K. (2009). Unemployment impairs Mental Health: Meta analyses. *Vocational Behavior*, 74:264-282.
- Petrakis, P. (2012). *The Greek economy and the crisis challenges and responses*. Springer.
- Quiggin, J. (2012). Zombie economics: How dead ideas still work among us.
- Rasmus, J. (2010). *Epic recession to global depression*. Pluto Press.
- Reeves, A., McKee, M., & Stuckler, D. (2014). Economic suicides in the great recession in Europe and North America. *The British Journal of Psychiatry* 1-2, June 12.
- Rollins, J. (2009). *Counseling*. Ανάκτηση από Counseling Org: www.counseling.org
- Rosenberg, J. M. (2010). *The concise encyclopedia of the great recession 2007-2010*. The Scarecrow Press, Inc.
- Rus, T. I. (2012). Life cycle and psycho-social characteristics of unemployed adults. *Salud Mental*, 35:255-230.
- Sells, C. W., & Blum, R. W. (1996). Morbidity and mortality among US adolescents: an overview of data and trend. *American Journal of Public Health*, 513-519.
- Seymour, R. (2014). *Against Austerity*. Pluto Press.
- Sheman, H. E. (2010). *The roller coaster economy - Financial crisis, great recession and the public option*. M.E. Sharpe.
- Short, F., & Thomas, P. (2015). *Core approaches in counselling and psychotherapy*. Routledge.
- Singh, S. K., & Yu, S. M. (1996). US childhood mortality, 1950 through 1993: Trends and socioeconomic differentials. *American Journal of Public Health*, 505-512.
- Skidelsky, R., & Wigstrom, C. W. (2010). *The economic crisis and the state of economics*. Palgrave Macmillan.
- Sotiropoulos, D. A. (2014). The social situation of Greece under the crisis - Basic socio-economic data for Greece 2013. Firendrich Ebert Stifting.
- Sowell, T. (2008). *Economic facts and fallacies*. Basic Books.
- Staheli, U. (2013). *Spectacular speculation - Thrills, the economy and popular discourse*. Stanford University Press.
- Steen, A., & MacKenzie, D. (2013). Financial stress, financial literacy, counselling and the risk of homelessness. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, Vol 7, Issue 3 - 3.
- Stiglitz, J. (2009). The global crisis, social protection and jobs. *International Labour Review*, Vol.148, No1-2:1-13.
- Stuckler, D., Basu, S., McKee, M., & Suhrcke, M. (2010). Responding to the economic crisis: a primer for public health professionals. *Journal of public health*, Vol 32, No 3:298-306.
- Stuckler, D., Basu, S., Suhrcke, M., Coutts, A., & McKee, M. (2009). The public health effect of economic crisis and alternative policy responses in Europe: An empirical analysis. *Lancet*, 315-323.

- Tate, K. A., Fallon, K. M., Casguarelli, E. J., & Marks, L. R. (2014). Opportunities for action: Traditionally marginalized population and the economic crisis. Shely.
- UK Public Health Association. (2005). Ανάκτηση από www.ukpha.org.uk: Health Inequalities
- UN. (2008). Overcoming economic insecurity. *World economic and social survey 2008*. United Nations.
- Varoufakis, Y. (2011). *The global minotaur*. Zed Books.
- Verma, N. M. (2013). *Recession and its aftermath*. Springer.
- Vradis, A., & Dalakoglou, D. (2011). *Revolt and crisis in Greece - Between a present yet to pass and a future still to come*. AK Press and Occupied London.
- Vrionidis, M., & Gouliamos, K. (2011). Lectures in postgraduate studies programme: Gender and the new educational and working environment in the information society. Rhodes, University of the Aegean, Greece.
- Wagstaff, A. (2002). Poverty and health sector inequalities. *Bulletin of the World Health Organization*, 97-105.
- Waters, M. (2001). *Globalization* (2nd ed.). London-NY: Routledge.
- WHO. (2009). *The Financial Crisis and Global Health*. Geneva, 2009.
- WHO. (2011). *Impact of economic crises on mental health*. WHO.
- Youth Access to information, a. a. (2009). The impact of the recession on young people and on their needs for advise and counselling services. *Policy Briefing*.
- Αναγνωστόπουλος, Δ. Κ., & Σουμάκη, Ε. (2012). Οι επιπτώσεις της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. *Ψυχιατρική*, 23:13-14.
- Ανδρέου, Α., & Πασιαρδής, Π. (2010). *Δοκίμια οικονομικής πολιτικής - Αναδιανεμητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης*. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου - Κέντρο οικονομικών ερευνών.
- Ανδρέου, Α., & Πασιαρδής, Π. (2010). *Δοκίμια οικονομικής πολιτικής - Αναδιανεμητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης*. Πανεπιστήμιο Κύπρου - Κέντρο οικονομικών ερευνών.
- Βαρουφάκης, Γ., Πατώκος, Τ., Τσερκελής, Λ., & Κουτσοπέτρος, Χ. (2011). Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την Ευρώπη το 2011. *Παρατηρητήριο Οικονομικής και Κοινωνικής Εξέλιξης*. ΙΝΕ.
- Γαλανάκη, Ε. (2015). Ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών και εφήβων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Αθήνα.
- Γαλατιανός, Δ., & Ζαλούφλης, Κ. (2009). Οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα. *Διατριβή*. Θεσσαλονίκη.
- Γαλενιανός, Μ. (2014). Η Ελληνική κρίση: αίτια και επιπτώσεις. University of London.
- Γιωτάκος, Ο., Καράμπελας, Δ., & Καυκάς, Α. (2011). Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία στην Ελλάδα. *Ψυχιατρική*, 22:109-119.
- ΓΣΕΕ. (2014). Η Ελληνική οικονομία και η απασχόληση. *Ετήσια Έκθεση 2014*. Αθήνα.
- ΓΣΕΕ, Ι. (2014). *Η Ελληνική οικονομία και η απασχόληση*. Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

- Δημητρίου, Μ. (2010). Οι επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση των γυναικών. Θεσσαλονίκη.
- Διακόπουλος, Χ. (2009). Η διεθνής οικονομική κρίση. *Ακτίνες*, 702.
- ΕΙΦ. (2014). Οι άμεσες και οι έμμεσες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις γυναίκες. Μελέτη ΕΙΦ.
- Ελληνική Στατιστική Αρχή. (2015). *Έρευνα εργατικού δυναμικού 2015*. Πειραιάς: ΕΣΑ.
- Ζαρώτης, Α. (2012). Η φτώχεια στη σύγχρονη Ελλάδα. *Διατριβή*. Θεσσαλονίκη.
- Θεοδώρου, Θ. (2008). *Η οικονομική κρίση*. Ανάκτηση από www.alfavita.gr: www.alfavita.gr/artra/art13_7_9_0703.php
- Καναβάκη, Α.-Μ. (2012). Οικονομική κρίση στην Ελλάδα: οικονομική πίεση, ψυχική δυσφορία και παράγοντες ανθεκτικότητας. Θεσσαλονίκη: Διπλωματική.
- Καραϊσκού, Α., Μαλλιαρού, Μ., & Σαράφης, Π. (2012). Οικονομική κρίση: Επίδραση στην υγεία των πολιτών και επιπτώσεις στα συστήματα υγείας. *Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας*, Τόμος 4, 2:49-54.
- Καραουλάκη, Α., & Νούλη, Ε. (2010). Ανεργία και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. *Διατριβή*. Σέρρες.
- Καραπέτσα, Β. (2009). Παγκόσμιες Οικονομικές Κρίσεις. Θεσσαλονίκη: Πτυχιακή.
- ΚΕΘΕΑ. (2011). Το έργο και η στρατηγική του ΚΕΘΕΑ. 23:17-28. Αθήνα: ΚΕΘΕΑ.
- Κρητικίδης, Γ. (2013). Η απασχόληση και η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 - Οικογένεια και άνεργοι σε συνθήκες κρίσης. *Ενημέρωση*, Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013.
- Κυπριακή Δημοκρατία. (2014). Η Κύπρος στην κλίμακα της Ε.Ε. *ΚΥΣΤΑΤ*.
- Λιαρόπουλος, Λ. (2010). *Οργάνωση Υπηρεσιών και Συστημάτων Υγείας*. *Διεθνή Συστήματα Υγείας* (Τόμ. Β). Αθήνα: Βήτα Medical Arts.
- Μαλικιώση-Λοϊζου, Μ. (2011). *Συμβουλευτική Ψυχολογία*. Αθήνα: Πεδίο.
- Μαλλιαρού, Μ., & Σαράφης, Π. (2012). Οικονομική κρίση: Τρόποι επίδρασης στην υγεία των πολιτών και στα συστήματα υγείας. *Το βήμα του Ασκληπιού*, Τόμος 11, Τχ 1:202-212.
- Μπούρας, Γ., & Λύκουρας, Λ. (2011). Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην ψυχική υγεία. *Εγκέφαλος*, 48:54-61.
- Οικονόμου, Μ., Πέππου, Λ., Λουκή, Ε., Κομπορόζος, Α., Μέλλου, Α., & Στεφανής, Κ. (2012). Γραμμή βοήθειας για την κατάθλιψη: αναζήτηση βοήθειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης. *Ψυχιατρική*, 23:17-28.
- Πανεπιστήμιο Κύπρου. (2013). Πρακτικά Συνεδρίου σταδιοδρομίας και αντιμετώπισης της νεανικής ανεργίας. Πανεπιστήμιο Κύπρου.
- Παπακωνσταντινοπούλου, Α. (2011). Συμβουλευτική και πολυπολιτισμική συμβουλευτική στο δημοτικό σχολείο: οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Πάτρα.
- ΠΟΓΟ. (2013). *Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ποιότητα ζωής των νέων γυναικών*. ΠΟΓΟ.

- Προβόπουλος, Α. Γ. (2009). *Η κατάσταση και οι προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας*. Αθήνα: Τράπεζα της Ελλάδος.
- Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αλεξοπούλου, Γ., Αργυροπούλου, Α., Δρόσος, Ν., & Ταμπούρη, Σ. (2008). Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Πανεπιστήμιο Πατρών.
- Σταρδέλη, Θ. (2014). Η σύγχρονη οικονομική κρίση και οι ανισότητες στην υγεία - Διαχρονική ανάλυση δεδομένων στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη: Διπλωματική.
- Τσαφαντάκης, Β. (2013). *Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο σύστημα υγείας της Ελλάδας*. Ηράκλειο : Πανεπιστήμιο Κρήτης.
- Φωτόπουλος, Ν. (2014). Αντιμέτωπη της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Με το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί θέλουμε να μελετήσουμε πώς έχει επιδράσει η οικονομική κρίση σε εσένα προσωπικά και στην οικογένειά σου. Είναι σημαντικό να απαντήσεις με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Σε ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο που θα διαθέσεις για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου

A. Κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία ερωτώμενου

1. Φύλο: Άνδρας Γυναίκα 2. Ηλικία: _____

3. Εθνικότητα: _____

4. Ποια είναι η οικογενειακή σου κατάσταση; Σημείωσε X στο ανάλογο τετράγωνο.

1	Είμαι έγγαμος/η	
2	Είμαι άγαμος/η	
3	Συζώ	

5. Τα μηνιαία έξοδα της διαβίωσής σου καλύπτονται από:

		ΝΑΙ	ΟΧΙ
1	Οικογένεια		
2	Προσωπική εργασία		
3	Επίδομα		

6. Ποια είναι η εργασιακή σου κατάσταση;

1	Εργάζομαι με πλήρη απασχόληση	
2	Εργάζομαι ως ημιαπασχολούμενος	
3	Εργάζομαι ως αυτοεργοδοτούμενος	
4	Εργάζομαι ως εποχιακός	
5	Είμαι άνεργος και αναζητώ εργασία	
6	Είμαι άνεργος και δεν αναζητώ εργασία	

7. Αν είσαι άνεργος, για πόσο καιρό;

1	Λιγότερο από 6 μήνες	
2	Από 6-12 μήνες	
3	Πάνω από 12 μήνες	

8. Σημείωσε το επίπεδο της μόρφωσής σου:

1	Απόφοιτος Δημοτικού	
2	Απόφοιτος Γυμνασίου	
3	Απόφοιτος Λυκείου	
4	Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής	

5	Απόφοιτος Ανώτατου Ιδρύματος	
6	Κάτοχος Μεταπτυχιακού/ Διδακτορικού	

B. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην οικογένεια

Απάντησε προσεκτικά τις πιο κάτω ερωτήσεις σημειώνοντας X στο τετράγωνο, για το βαθμό στον οποίο η οικονομική κρίση έχει, κατά τη γνώμη σου, επηρεάσει την οικογένειά σου:

	Καθόλου	Λίγο	Μέτρια	Πολύ	Πάρα πολύ
1. Έχει μειωθεί το οικογενειακό σου εισόδημα					
2. Έχει μειωθεί η αποταμίευση των μελών της οικογένειας					
3. Έχουν μειωθεί οι δαπάνες σας για τρόφιμα					
4. Έχουν μειωθεί οι δαπάνες σας για ένδυση					
5. Έχουν μειωθεί οι δαπάνες σας για ψυχαγωγία					
6. Έχει επηρεαστεί η ψυχολογική/συναισθηματική κατάσταση των μελών της οικογένειας					
7. Έχουν επηρεαστεί οι διαπροσωπικές σχέσεις των μελών της οικογένειας (π.χ. καυγαδίζουν πιο συχνά κλπ)					
8. Έχουν αυξηθεί οι εντάσεις μέσα στην οικογένεια					
9. Έχει επηρεαστεί η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια (π.χ. λιγότερες συζητήσεις κλπ)					
10. η οικογένεια έχει απομονωθεί από το περιβάλλον της (π.χ. από φίλους, συγγενείς κλπ)					
11. Έχει επηρεαστεί αρνητικά η δική σου σχέση με την οικογένειά σου					
12. Υπάρχει περισσότερο άγχος μέσα στην οικογένεια					

Γ. Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον ίδιο τον ερωτώμενο

1. Απάντησε στην κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις, σχετικά με το βαθμό στον οποίο έχει επηρεάσει εσένα προσωπικά η οικονομική κρίση:

	Καθόλου	Λίγο	Μέτρια	Πολύ	Πάρα πολύ
1. Έχουν μειωθεί τα χρήματα που έχω στη διάθεσή μου για το μήνα					
2. Έχουν μειωθεί τα έξοδά μου για ψυχαγωγία και χόμπι					
3. Έχουν μειωθεί τα έξοδά μου για ένδυση και προσωπικά αντικείμενα					
4. Έχει επηρεαστεί αρνητικά η ψυχολογία μου γενικά					
5. Αισθάνομαι περισσότερο απαισιόδοξος από πριν					
6. Έχω απομακρυνθεί από την οικογένειά μου και τους φίλους μου, εξαιτίας της κρίσης					
7. Έχει αυξηθεί το άγχος μου					
8. Έχω αρνητική διάθεση τις περισσότερες φορές					

2. Οι πιο κάτω ερωτήσεις αφορούν τα συναισθήματά σου τους τελευταίους μήνες:

Τον τελευταίο καιρό πόσο συχνά νιώθεις...	Ποτέ	Σχεδόν ποτέ	Μερικές φορές	Αρκετά συχνά	Πολύ συχνά
1. Αναστατωμένος εξαιτίας ενός γεγονότος					
2. Ότι δεν είσαι σε θέση να ελέγξεις τη ζωή σου					
3. Νευρικότητα και στρες					
4. Σίγουρος για τις ικανότητές σου να διαχειρίζεσαι προσωπικά προβλήματα					
5. Ότι τα πράγματα πηγαίνουν όπως θέλεις					
6. Ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την καθημερινότητά σου					
7. Ότι είσαι σε θέση να ελέγξεις τον εκνευρισμό σου					
8. Ότι έχεις τον έλεγχο των καταστάσεων					
9. Θυμωμένος για πράγματα που είναι εκτός του δικού σου ελέγχου					
10. Ότι οι δυσκολίες είναι τόσο πολλές που δεν μπορείς να τις ξεπεράσεις					

